

REVISTA CEDEP M

CENTRO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS E PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

ISSN: 2763-8111

Volume 2 – Número 1

Lagoa dos Patos, Praia do Laranjal. Pelotas, Rio Grande do Sul.

2022

Editores

Etiene Villela Marroni (UFPeI)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Carolina Dantas Nogueira (PUC-MG)

Editores Assistentes

Alexandre Rocha Violante (UFF)
Gustavo Gordo de Freitas (UFPeI)
Magayo de Macêdo Alves (UFPeI)

Secretário Executivo: Diego Rabelo Nonato (UFPeI)

Bolsistas de Iniciação Científica

Eduarda Leal Peres (UFPeI)
Taina Schwartz Cunha Soares (UFPeI)

Logomarca CEDEPEM: Ricardo Salvador De Toma García

Fotografia Capa: Wagner Villela Marroni

Conselho Editorial

Alexandre Pereira da Silva (Universidade de Wuhan, China)
Anaíza Cristina Galdino da Silva (IFPE)
Ariane Ferreira Porto Rosa (UFPeI)
Carolina Dantas Nogueira (PUC-MG)
Delmo de Oliveira Torres Arguelhes (NEA/UFF)
Etiene Villela Marroni (UFPeI)
Eurico de Lima Figueiredo (UFF)
Fátima Verônica Pereira Vila Nova (IFPE)
Janaina Barbosa da Silva (UFCEG)
Juan Carlos Rodriguez Mateos (Universidade de Sevilha, Espanha)
Juan Luis Suarez de Vivero (Universidade de Sevilha, Espanha)
Marcos dos Santos (IME)
Maria Fernanda Abrantes Torres (UFPE)
Oswaldo Giovannini Júnior (UFPB)
Rogério Royer (UFPeI)

Revista CEDEPEM

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho
Grupo de Pesquisa CNPq/CEDEPEM
<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/publicacoes/revista-cedepem/>
Contato: cedepem@ufpel.edu.br
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política
Universidade Federal de Pelotas
Rua Coronel Alberto Rosa, 154 3º andar, sala 302
96010-770 – Pelotas, RS

Os artigos publicados nesta Revista são de autoria e responsabilidade dos(as) autores(as) indicados(as) e não representam nem constituem o posicionamento do CEDEPEM e/ou organizações vinculadas.

SOBRE A REVISTA

A Revista CEDEPEM, anteriormente denominada Caderno CEDEPEM, é uma publicação semestral, na qual integrantes do Centro (alunos de graduação, pós-graduação e professores), bem como colaboradores externos, terão espaço para divulgar pequenos artigos e ensaios de temáticas relacionadas aos Estudos Estratégicos e ao Planejamento Espacial Marinho.

O objetivo principal desta publicação é ampliar o público alvo nos debates sobre política e meio ambiente, tornando acessível a leitura e o processo de submissão. Mesmo com o rigor acadêmico, prezamos pela popularização da revista, propondo engajar um público diferenciado, fornecendo informações relevantes e fiéis ao debate.

A dimensão política, determinante nos Estudos Estratégicos e do PEM, envolve diversos atores e demonstra a necessidade de se pensar o coletivo. Não há PEM sem estrategistas, internacionalistas, cientistas políticos, filósofos, historiadores, geógrafos, biólogos, oceanólogos, sociólogos, juristas, antropólogos, enfim, sem todas as ciências que estudam a interação do ser humano no seu espaço.

A Revista divide-se em temáticas referentes aos grupos de pesquisa que formam o CEPEDEM, sendo estas:

- Conservação Ambiental e Planejamento Espacial Marinho.
- Direito no Espaço Marinho.
- Estudos do Mar, Cultura e Natureza.
- Estudos Estratégicos.
- Geopolítica e Governança Oceânica.
- Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia no Uso dos Recursos do Mar.
- Segurança e Defesa.

Os textos que, porventura, não se encaixem em nenhuma das áreas temáticas, deverão ser aprovados pelo Conselho Editorial.

SUMÁRIO

A CONSERVAÇÃO DOS MANGUEZAIS PELA ÓTICA DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS – ONU)	6
<i>Mangrove Conservation under the Sustainable Development Goals (SDG - UN)</i>	
<i>Manoel Mariano Neto e Janaína Barbosa da Silva</i>	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL VISTA COMO EDUCAÇÃO POLÍTICA: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ	12
<i>Environmental Education seen as Political Education: the Importance of Citizen Participation</i>	
<i>Etiene Villela Marroni, Magayo de Macêdo Alves e Gustavo Gordo de Freitas</i>	
CONTRIBUIÇÕES DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO AOS ESTUDOS PARA A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS MANGUEZAIS	20
<i>Contributions of Vegetation Indices for Studies on Mangrove Conservation and Preservation</i>	
<i>Marcos Leonardo Ferreira dos Santos e Janaína Barbosa da Silva</i>	
A GUERRA QUE VEMOS, O CONFLITO QUE NOS OLHA OU COMO ANALISAR UMA GUERRA EM CURSO?	29
<i>The War we See, the Conflict that Looks at us or how to Analyze an Ongoing War?</i>	
<i>Delmo de Oliveira Torres Arguelhes</i>	
GUERRA HÍBRIDA NO AMBIENTE MARÍTIMO: UMA COMPREENSÃO INICIAL	34
<i>Hybrid war in Marine Environments: an Initial Understanding</i>	
<i>Eduardo Augusto Wieland</i>	
SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO NO MAR: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA GEOPOLÍTICA DO CAPITALISMO	42
<i>Sustainability and Development at Sea: Considerations from the Geopolitics of Capitalism</i>	
<i>Alexandre Rocha Violante</i>	

CONSTRUÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO ESPAÇO MARINHO BRASILEIRO (1960-2000): UM BREVE ENSAIO	47
<i>Public Policies Building Towards Fishing Activities in the Brazilian Marine Space (1960-2000): A Brief Essay</i>	
<i>Caio Menezes dos Santos, Ariane Ferreira Porto Rosa e Rogério Royer</i>	
DIÁLOGO SOBRE NACIONALISMO E O PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO: UM POSSÍVEL CAMINHO ANALÍTICO?	52
<i>Nationalism and Marine Spatial Planning Dialogue: Possible Analytical Path?</i>	
<i>Carolina Dantas Nogueira</i>	
ARTIGO DE OPINIÃO	
LA FILOSOFÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA Y EL RESURGIMIENTO DE LA CONCIENCIA CONTINENTAL – PALABRAS DE SALUTACIÓN A LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARISCAL HORTA BARBOSA (INEST/NEA/UFF)	57
<i>Latin American Political Philosophy and Continental Consciousness Resurgence - Greeting Words to the Mariscal Horta Barbosa Studies Center Creation (Inest/NEA/UFF)</i>	
<i>Roy Williams</i>	
EDITORIAL	71

A CONSERVAÇÃO DOS MANGUEZAIS PELA ÓTICA DOS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (ODS – ONU)

Mangrove Conservation under the Sustainable Development Goals (SDG - UN)

Manoel Mariano Neto¹ e Janáina Barbosa da Silva²

O período que marca o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea trouxe consigo intensas modificações nos padrões de produção e consumo de bens. Tal questão se torna ainda mais intensa no Antropoceno, visto que, dados os avanços tecnológicos e o crescimento populacional, a humanidade passou a demandar ainda mais recursos naturais (ZANIRATO e ROTONDARO, 2016).

Como consequência desencadeou-se as mudanças climáticas, decorrentes, primordialmente, do lançamento de gases de efeito estufa, e conseqüentemente, impactos incidentes em escala global, como o aquecimento do Planeta; elevação do Nível Médio do Mar (NMM); perda da biodiversidade; e impactos à saúde e bem-estar humano (INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE – IPCC, 2018).

A partir das condições descritas, ainda nos anos 2000, a Organização das Nações Unidas (ONU) instaurou os oito Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), com foco em aspectos sociais, ambientais e econômicos, para o período entre os anos 1990 e 2015. Mais recentemente, na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), em 2012, houve uma renovação e ampliação do documento, dando origem aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), presentes no documento “Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (ROMA, 2019). Na atualidade, 17 ODSs integram a Agenda 2030. Estes, por sua vez, são um apelo global em prol do combate à pobreza, proteção do meio ambiente e do clima. Assim, esse texto, aborda especificamente, o ODS 13, com ênfase à conservação do ecossistema manguezal, como resposta a adoção de medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos (ONU BRASIL, 2021).

¹ Doutorando em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais (PPGEGRN – UFCG). E-mail: marianop.paiva2@gmail.com.

² Prof^a. Dr^a. da Universidade Federal de Campina Grande. E-mail: janainasimov@yahoo.com.br.

No que concerne ao ODS 13, este possui cinco metas definidas, e destas, três possuem uma interação direta com o objeto discutido neste trabalho: reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais; integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais; e melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação, redução de impacto e alerta precoce da mudança do clima.

No ano de 2019, mesmo em meio a pandemia global do *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), a concentração de dióxido de carbono (CO₂) na atmosfera esteve 142% mais elevada quando comparado aos níveis pré-industriais. Para compreender a relação entre os manguezais e o controle das mudanças climáticas é necessário, em um primeiro momento, compreender a dimensão que essa problemática tem alcançado nos últimos anos (WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION – WMO, 2021).

Os manguezais estão amplamente distribuídos nas faixas litorâneas das regiões tropicais e subtropicais, constituem excelentes sumidouros de carbono e consiste em um dos ecossistemas mais produtivos do Planeta, fato que lhes permitem formar estoques de carbono até duas vezes maiores, quando em comparação com florestas tropicais e temperadas (HOWARD *et al.*, 2014). Este aspecto deriva do fato de ocorrer o armazenamento de carbono tanto da porção abaixo do solo quanto na fração superior.

No solo, o carbono é armazenado na forma de matéria orgânica (MO), viva e morta, sendo a MO viva correspondente às raízes das plantas enquanto a fração morta diz respeito ao material em decomposição. Em meio a elevada salinidade, acidez e baixa concentração de oxigênio, a atividade microbiológica é efetivamente reduzida e o processo de degradação tende a ocorrer de maneira lenta, aspecto que favorece o acúmulo de matéria orgânica por longos períodos de tempo (JONSSON; HEDMAN, 2018).

Na porção acima do solo, o CO₂ é capturado da atmosfera e convertido em carboidrato, através do processo de fotossíntese. Esse carbono tende a permanecer na biomassa por extensos períodos de tempo, até que ocorra a morte ou combustão dos tecidos vegetais, fato que converte a celulose novamente em dióxido de carbono (JONSSON e HEDMAN, 2018).

Considerando esse diferencial, os manguezais, notadamente, configuram mecanismos capazes de melhorar a resiliência ecossistêmica face às alterações climáticas. Ademais, nota-se ainda que esse ecossistema atua como amortecedores ambientais, visto que suportam os impactos de

tempestades e tsunamis, e, tendem a desacelerar processos erosivos nas zonas costeiras (BINDU *et al.*, 2020), fatores que podem ser relacionados à adaptação de riscos.

Para que tais ganhos ambientais possam ocorrer é necessário assegurar condições mínimas de conservação, fator muito distante da realidade atual. Yu *et al.* (2020), afirmam que esse ecossistema sofreu intensas supressões em todo o planeta. No Brasil, especificamente, estima-se que aproximadamente 40% dos manguezais foram suprimidos (INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO, 2018).

Face às condições explicitadas, verifica-se que incluir a preservação desse ecossistema caracteriza uma medida de planejamento em prol do controle das mudanças climáticas e também, permite restaurar e promover o uso sustentável. O ICMBio (2018), aponta que há 120 unidades de conservação que juntas ocupam uma área de aproximadamente 1,2 milhões de hectares, equivalente a 87% de todo o ecossistema de manguezal do território brasileiro. Deste quantitativo, 83% configuram unidades de uso sustentável e 17% de proteção integral.

Nos últimos anos foi possível perceber constantes ameaças à preservação, principalmente no contexto das políticas ambientais. Uma das ameaças de maior repercussão foi registrada em setembro de 2020, quando o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), por intermédio do Ministério do Meio Ambiente, revogou quatro resoluções, das quais, duas restringiam o desmatamento e ocupação de áreas de restinga, dunas e manguezais.

Embora o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha revertido a decisão, esse elemento configura um vetor com orientação contrária a todo o esforço necessário para proteger a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos proporcionados pelas áreas de manguezais. Dentre os fatores generalistas que permitem explicar o processo em curso, Adams *et al.* (2020) citam o desmantelamento da governança ambiental no Brasil, que ocorre mediante restrições orçamentárias e ruptura de políticas públicas. Com isso, os ODS tendem a se tornar uma realidade distante da prática.

A terceira meta associada ao ODS 13 diz respeito ao aperfeiçoamento da capacidade humana e institucional diante da mitigação, adaptação e redução das mudanças climáticas, aspectos que, pela perspectiva de preservação do manguezal, estão intimamente associados com a educação ambiental e a convivência da população com esse ecossistema.

Acerca da educação ambiental, esta possibilita maior sensibilidade por parte da população, principalmente nos sujeitos que já possuem um engajamento prévio, contribuindo para a conservação e preservação dos ecossistemas costeiros (TEIXEIRA, MOURA e MEIRELES, 2016).

Entende-se que este é o fio condutor de novos conhecimentos, valores éticos e políticos que conferem autonomia para que os agentes envolvidos consigam formar juízos próprios e coletivos (LIMA, SANTOS e SILVA, 2021).

Diante destes apontamentos, nota-se que a maioria das práticas de educação ambiental desenvolvidas tendem a se associar à educação formal, fato que se mostra insuficiente para potencializar a convivência sustentável das comunidades com o manguezal. Assim, percebe-se a necessidade de desenvolver e implementar técnicas pedagógicas que ultrapassem as fronteiras das escolas e alcancem grupos mais dinâmicos, permitindo a construção de reflexões mais consistentes acerca da problemática que representada pela supressão da biodiversidade.

É válido discutir ainda a convivência com o manguezal, uma vez que, dada a biodiversidade disponível, este finda por se tornar uma importante fonte de recursos, principalmente para as comunidades tradicionais e litorâneas como um todo. É nesse âmbito que dar-se destaque às reservas extrativistas, que têm por finalidade consolidar estratégias territoriais para a proteção e conservação do ecossistema, em consonância com a subsistência da população (ALMEIDA FILHO, TOGNELLA e LIMA, 2020).

Contudo, essas reservas, mesmo representando um meio de convivência baseado nos conhecimentos locais e que limita a interferência de agentes exógenos, ainda apresentam fragilidades nas práticas de manejo, capazes de serem superadas através da conciliação de conhecimentos técnicos e tradicionais sobre o território (RUIZ *et al.*, 2021).

Desse modo, constata-se que manguezais, por apresentarem elevada capacidade para estocar carbono e por atuarem como amortecedores contra intempéries ambientais, configuram um mecanismo de adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Para tanto, faz-se necessária uma maior mobilização política e institucional em prol da preservação, contudo, as ações atuais estão orientadas em um sentido contrário. A ação social também é essencial para avançar neste segmento e a educação ambiental, juntamente com o aperfeiçoamento dos conhecimentos oriundos das comunidades tradicionais, delineiam um caminho promissor.

REFERÊNCIAS

ADAMS, Cristina; BORGES, Zilma; MORETTO, Evandro Mateus; FUTEMMA, Celia. Governança ambiental no Brasil: acelerando em direção aos objetivos de desenvolvimento sustentável ou olhando pelo retrovisor? **Cadernos Gestão Pública e Cidadania**, [S.L.], v. 25, n. 81, p. 1-13, 27 abr. 2020.

- ALMEIDA FILHO, Eduardo; TOGNELLA, Mônica; LIMA, Karen. Panorama da Conservação dos Manguezais Brasileiros: Distribuição das Reservas Extrativistas. **Enciclopédia Biosfera**, v. 17, n. 33, 2020.
- BINDU, G.; RAJAN, Poornima; JISHNU, E.s.; JOSEPH, K. Ajith. Carbon stock assessment of mangroves using remote sensing and geographic information system. **The Egyptian Journal Of Remote Sensing And Space Science**, [S.L.], v. 23, n. 1, p. 1-9, abr. 2020.
- HOWARD, Jennifer; HOYT, Sarah; ISENSEE, Kirsten; PIDGEON, Emily; TELSZEWSKI, Maciej. **Coastal blue carbon: methods for assessing carbon stocks and emissions factors in mangroves, tidal salt marshes, and seagrasses**. Arlington: UNESCO, 2014.
- INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (ICMbio). **Atlas dos manguezais no Brasil**. Brasília: ICMBio, 2018.
- INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC). **Aquecimento global de 1,5°C**. 2018. Disponível em: <https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- JONSSON, Maja Naemi; HEDMAN, Astrid Margaretha. Carbon stock assessment of mangrove ecosystems in Batticaloa Lagoon, Sri Lanka, with different degrees of human disturbances. **Singapore Journal of Tropical Geography**, v. 40, n. 2, p. 199-218, 2019.
- LIMA, Sílvia Nascimento Gois; DOS SANTOS, Sindiany Suelen Caduda; DA SILVA, Maria do Socorro Ferreira. Ensino híbrido na escola e no manguezal. **Revista Sergipana de Educação Ambiental**, v. 8, n. Especial, p. 1-21.
- ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS BRASIL (ONU BRASIL). **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. 2021. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 14 jul. 2021.
- ROMA, Júlio César. Os objetivos de desenvolvimento do milênio e sua transição para os objetivos de desenvolvimento sustentável. **Ciência e Cultura**, v. 71, n. 1, p. 33-39, 2019.
- RUIZ, Melgris Jose Becerra; FREITAS, Stephanie Jael Negrão de; TAVARES, Paulo Amador; PIMENTEL, Marcia Aparecida da Silva. Conhecimentos e técnicas tradicionais na exploração de recursos dos manguezais da zona costeira da Amazônia. **Caminhos de Geografia**, [S.L.], v. 22, n. 81, p. 265-276, 1 jun. 2021.
- TEIXEIRA, Nágila Fernanda Furtado; MOURA, Pedro Edson Face; MEIRELES, Antônio Jeovah. Educação Ambiental em área de manguezal para o desenvolvimento sustentável e comunitário. **AMBIENTE & EDUCAÇÃO. Revista de Educação Ambiental**, v. 21, n. 2, p. 176-187, 2016.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). **State of the Global Climate 2020**. 2021. Disponível em: https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10618. Acesso em: 16 jul. 2021.

YU, Chenxi; FENG, Jianxiang; LIU, Kai; WANG, Gang; ZHU, Yuanhui; CHEN, Hui; GUAN, Dongsheng. Changes of ecosystem carbon stock following the plantation of exotic mangrove *Sonneratia apetala* in Qi'ao Island, China. **Science of the Total Environment**, [S.L.], v. 717, p. 137142, maio 2020.

ZANIRATO, Sílvia Helena; ROTONDARO, Tatiana. Consumo, um dos dilemas da sustentabilidade. **Estudos Avançados**, v. 30, p. 77-92, 2016.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL VISTA COMO EDUCAÇÃO POLÍTICA: A IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

Environmental Education seen as Political Education: the Importance of Citizen Participation

Etiene Villela Marroni¹, Magayo de Macêdo Alves² e Gustavo Gordo de Freitas³

A Educação Ambiental não pode ser considerada como ciência única e exclusiva. Ela é originária das Ciências da Educação, que une as demais vertentes teóricas em torno de um único objetivo: respeito ao meio ambiente. Respeito que se refere não só as relações entre homem X natureza, mas, também, entre o homem e seus semelhantes. Este artigo detém-se, apenas, em uma ramificação da Educação Ambiental, ou seja, aborda, simplesmente, a Educação Política e sua relação com as comunidades que geram estrutura e suporte aos poderes estabelecidos democraticamente.

Se a Educação Ambiental está intimamente ligada à Educação em todos os níveis formais de ensino e ela própria situa-se no campo das ciências como Educação, cabem alguns questionamentos: Quem ensina e quem aprende? Como aprende? Para que aprende? Quando aprende?

Como o ser humano se desenvolve e em que situações, realmente, aprende, tem sido a grande preocupação dos educadores de todas as épocas. Qual a relevância do que se aprende e sua utilidade para assegurar melhor qualidade de vida para a população em geral?

Sabe-se que nada se realiza se não houver um nível de expectativa que nos faça crescer. Pode-se dizer que precisamos de estímulos, de causas concretas, que nos despertem a motivação para ir em frente, reunir argumentos e derrubar barreiras. Melhor fazemos em interação com pessoas do nosso meio, que se mobilizam em torno de objetivos comuns.

A educação é um processo orientado para que o indivíduo possa desenvolver-se ou crescer, levando em conta que esse desenvolvimento ou crescimento está intimamente ligado ao

¹ Professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel) e coordenadora geral do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: etiene.marroni@ufpel.edu.br

² Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel) e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: magaiou_n@hotmail.com

³ Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas (PPGCPol/UFPel) e pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: gustavogordof@gmail.com

significado social do próprio grupo humano. Diz-nos Mosquera (1975) que os termos desenvolvimento, pessoa integrada, potencialidades, orientação, são enfoques que a educação delimita para o desenvolvimento das capacidades.

Tudo o que se pretende ensinar deve conter algo de vital importância para aquele que precisa e quer aprender. A vida de todo ser humano e de todo o contexto social pode ser considerada tanto uma realização quanto uma experimentação interrelacional. A ideia de transação é fundamental para que se entenda o desenvolvimento da vida e o desempenho do homem referente a sistemas organizados. Considerando o próprio ser humano como um sistema, a sociedade e a cultura como sistemas maiores, existe uma transação que se compõe de trocas, de retroalimentações que propiciam o desenvolvimento e o andamento dos sistemas.

Se a aprendizagem é vital para aprender a viver, o é muito mais para que se atinja a níveis mais altos no curso da vida. Nesse sentido, compreende-se a aprendizagem como um processo contínuo, independente de idade ou níveis de desenvolvimento. A aprendizagem pode ser explicitada através das mudanças de comportamento resultantes da experiência. É preciso reconhecer o interesse como força motivadora da aprendizagem. A aquisição de conhecimentos e a formação de hábitos apropriados de pensamento e ação dependem do interesse que nos motiva.

Toda a pessoa que habita e organiza sua vida num dado lugar tem interesse em propugnar por um ambiente que lhe proporcione tranquilidade, segurança, melhores condições de subsistência e bem estar social. Ela e os demais habitantes da localidade sabem reconhecer o que está bom e o que precisa ser mudado para melhorar. Mas como mudar? Quem pode mudar? Onde buscar orientações seguras respaldadas pela legislação?

É a partir de situações como esta que se percebe a importância da Educação Ambiental. A experiência do vivido remete o sujeito a um desequilíbrio (como diz Piaget) que o motiva a buscar novas respostas para enfrentar os desafios que surgem. Quem ensina, orienta, esclarece, reabastece-se em transações com aquele que vive a situação, organiza os agrupamentos, valoriza as boas iniciativas, divulga a legislação.

A Educação tomada em sentido amplo e a Educação Ambiental, como parte significativa desse todo, pressupõem ações fundadas no método dialético, ou seja, na arte de questionar, argumentar, ouvir e agir para transformar. Método que analisa a realidade, pondo em evidência suas contradições com a finalidade de superá-las. Desta forma, chega-se à ação política.

A partir do momento em que a Educação Ambiental passa a ser vista como Educação Política, o processo de conscientização configura-se como uma etapa natural e necessária. Em decorrência, verifica-se a mobilização da comunidade e sua participação efetiva em questões relativas ao seu meio ambiente.

Na Figura 1 demonstra-se, de maneira simples, a forma que a Educação Ambiental assume como Educação Política, evidenciando-se três etapas citadas.

Figura 1: Educação Ambiental como Educação Política

Fonte: MARRONI e ASMUS, 2005.

Para vencer essas três etapas é preciso, inicialmente, que haja empenho das lideranças envolvidas no sentido de promover ou facilitar a conscientização da comunidade como fator básico em qualquer tentativa de mudança. Conscientização é uma forma de superar o estado de alienação a que muitos cidadãos estão sujeitos numa sociedade caracterizada pela desigualdade social.

Para evitar que isso ocorra, é preciso oportunizar situações em que o homem possa repensar o seu papel sócio-político, adquirindo consciência da realidade que o cerca e de sua capacidade para mudá-la. Deverá entender que ação política ou empreendedora não consiste em assumir o poder, mas, sobretudo, agir para transformá-lo, propugnando por melhores condições de vida comunitária.

Diz um velho ditado que “só se aprende a fazer fazendo”. Pode-se acrescentar que só se aprende a ser, participando. É mais ou menos isso que Paulo Freire (2008) pensa quando se refere à

importância da práxis e do diálogo no processo de conscientização. É pela ação e na ação que o homem cresce, realizando-se como sujeito de sua história, assumindo responsabilidades para com o seu meio e para com os outros.

A comunidade consciente mobiliza-se quando existem objetivos comuns. A mobilização é um passo importante para a organização do meio ambiente, pois é através dela que se desencadeará a ação, ou seja, a participação nos processos de planificação e gestão pública. Nesta etapa, é importante a troca de informações e esclarecimentos que facilitem a formação de grupos afins, tendo em vista os interesses regionais. Geralmente, tais informações têm origem em pesquisas científicas ou em regulamentações de órgãos governamentais. Por isso, devem ser devidamente estudadas e compreendidas pelas lideranças envolvidas, para que esclareçam às comunidades, debatendo com elas os aspectos mais vagos ou complexos. As lideranças, em parceria com órgãos governamentais, precisam elaborar propostas para implementar planos de ação viáveis.

Na Figura 2 observam-se agentes de transformação que interferem nos processos de planificação e gestão.

Figura 2: Agentes de Transformação

Fonte: MARRONI e ASMUS, 2005.

As lideranças conseguem interferir na organização de suas regiões, facilitando um maior poder de ação da comunidade frente ao seu meio e às instituições. Esta ação terá reflexos no desenvolvimento regional e na transformação gradual do indivíduo, o que se poderia caracterizar como

educação pelo exercício da cidadania. Portanto, o indivíduo torna-se um agente transformador do seu meio ambiente.

Figura 3: Etapas do processo participativo

Fonte: MARRONI e ASMUS, 2005.

Considerando a Educação Ambiental como Educação Política, busca-se delinear uma alternativa metodológica que facilite a análise e compreensão de planos de gestão. Sabe-se que a Educação Ambiental é um processo pelo qual os indivíduos são conscientizados sobre seu meio ambiente e obtém conhecimento, valores, habilidades, experiências e a determinação que os capacita a atuar – individual e coletivamente – em seu meio. Para tanto, é preciso encontrar respaldo em organismos de planificação ou gestão comunitária, que assegurem, a cada um, espaço de participação nos processos de estudo, discussão e encaminhamento de propostas ou projetos, objetivando minimizar ou suprir problemas ou necessidades da região.

A primeira providência deve ser no sentido de verificar se existe uma visão comum da realidade entre governo, técnicos e comunidade. Os desacertos naturais, que costumam ocorrer entre os diferentes grupos, podem ser resolvidos mediante a concertação, compromissos e alianças. Estes procedimentos colocam, em primeiro plano, a necessidade de favorecer a mais ampla participação cidadã em todos os momentos da planificação, formulação, aprovação, execução, acompanhamento e controle dos planos de gestão, bem como na concertação entre as diferentes instâncias institucionais. Na medida em que os governos enfrentam problemas, como a escassez de recursos financeiros, falta de capacidade de gestão ou a inexpressiva intervenção da comunidade nos assuntos regionais, as soluções devem ser planejadas, buscando-se um remanejamento eficiente das condições possíveis.

Conceber a planificação ou gestão como um processo contínuo, sustentável e participativo em que intervêm diversos setores sociais com interesses particulares que, conjuntamente com o Estado, propõe um projeto comum orientado para o benefício de todos os grupos populacionais de uma região, é garantia de êxito na busca de soluções pacíficas para conflitos que, eventualmente, surgem.

Um processo de planificação exitoso aumenta a credibilidade dos governantes, facilita a viabilidade da gestão e contribui para o fortalecimento de uma cultura democrática. Portanto, os planos de gestão constituem-se em um instrumento através do qual Estado e Sociedade delineiam um futuro coletivo promissor, em médio ou longo prazo, tendo por marco uma unidade territorial. Este futuro coletivo tem a ver com a definição de objetivos, estratégias e metas que definem ritmo e orientação às atividades. Neste sentido, deverá conter diversos ingredientes (políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, entre outros) articulados a propósitos concretos que se organizam, priorizando metas em função das necessidades populacionais.

É preciso saber se o plano contém uma dimensão investigativa. Para tal, cabe verificar se ele prevê: diagnóstico da região em estudo, elaboração de programas estaduais e municipais, projeção de recursos financeiros, objetivos claros e adequados, metas bem definidas, indicadores de avanço e sucesso, identificação de unidades executoras do programa principal, meios e instrumentos capazes de conduzir a um denominador comum. Fora isso, é necessário averiguar se sua “construção” prevê espaço de participação às populações. Este cuidado torna-se relevante na medida em que é através da participação de todos, tanto na construção do plano quanto nos atos de gestão, que se consolidará, de fato e de direito, o exercício da cidadania e o desenvolvimento sustentável de uma região.

Há um vazio a ser preenchido dentro do sistema normativo e legal, berço das iniciativas de planejamento e gestão governamentais. De acordo com Wildavsky (1979) “a análise de política recorre a contribuições de uma série de disciplinas diferentes, a fim de interpretar as causas e consequências da ação do governo”. A Educação Ambiental, como vertente multidisciplinar, poderá humanizar os encaminhamentos propostos pelos fazedores de política e, posteriormente, dos tomadores de decisão. Isso implica em um melhor relacionamento dos campos governamentais com a sociedade em geral.

Para Sauv (2005), a Educao Ambiental pode ser vista sob diversos enfoques, que esto acoplados a filosofias e direcionamentos diferenciados. Por isso, formam-se correntes distintas entre si, mas com um objetivo nico: o reconhecimento da educao como fundamento principal na relao homem e meio ambiente.

Não é possível ensinar sem aprender. Sendo assim, qualquer planejamento, nesta direção, deverá ser aberto e cada etapa se redefinirá em função dos resultados anteriores. Os temas abordados ou conteúdos trabalhados são feitos e refeitos na medida em que determinado grupo avança em seu processo de desvelamento e transformação da realidade. A finalidade da ação educativa é a produção de novos conhecimentos. É mais importante cultivar um espírito e um método de experimentação do que comunicar, verticalmente, conhecimentos prontos, como ocorre com frequência. Para isso, buscam-se linhas de pesquisa que partam da experiência e da percepção do grupo e que tenham como objeto de estudo e de ação a realidade vivida.

Recusa-se todo o tipo de domesticação do diálogo e da dialética inerente à atitude dos que os propõem, entre os que ensinam e os que são ensinados, sendo o encaminhamento do diálogo previamente determinado pelo educador ou, então, que este proponha a análise do real tendo a conclusão já estabelecida.

Visando à mobilização da comunidade, sua organização para que se engaje em projetos de ação transformadora de seu meio, a ação cultural deverá partir de um conhecimento preciso das condições deste meio; de um reconhecimento das necessidades sentidas, ciente de que a razão de ser mais profunda da realidade que se apresenta nem sempre é percebida ou claramente definida pelas populações. A leitura da realidade, centrada na compreensão crítica da prática social, proporciona-lhe esta clarificação. Em cada comunidade existe uma infinidade de problemas cotidianos, que poderão transformar-se no ponto de partida e na matéria-prima de uma ação educativa inovadora.

REFERÊNCIAS

- DUPUY, J.P. **Introdução à Crítica da Ecologia Política**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1981.
- FREIRE, P. **Conscientização**. São Paulo: Centauro, 2008.
- HAM, C.; HILL, M. **The Policy Process in the Modern Capitalist State**. Londres, s/e, 1993.
- MARRONI, E.V.; ASMUS, M.L. **Educação Ambiental: da Participação Comunitária ao Gerenciamento Costeiro Integrado**. Pelotas: EDUFPEL, 2003.
- MARRONI, E.V.; ASMUS, M.L. **Gerenciamento Costeiro: Uma Proposta para o Fortalecimento Comunitário na Gestão Ambiental**. Pelotas: Editora USEB, 2005.
- MOSQUERA, J.J.M. **Psicodinâmica do Aprender**. Porto Alegre: Sulina, 1975.
- REIGOTA, M. **O que é Educação Ambiental**. São Paulo: Brasiliense, 1994.

SAUVÉ, L. Uma Cartografia das Correntes em Educação Ambiental. In: SATO, M.; CARVALHO, I. **Educação Ambiental: Pesquisas e Desafios**. Porto Alegre, Artmed, 2005.

WILDAVSKY, A. **Speaking Truth to Power: the Art and Craft of Policy Analyses**. Boston, s/e, 1979.

CONTRIBUIÇÕES DOS ÍNDICES DE VEGETAÇÃO AOS ESTUDOS PARA A CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DOS MANGUEZAIS

Contributions of Vegetation Indices for Studies on Mangrove Conservation and Preservation

Marcos Leonardo Ferreira dos Santos¹ e Janáina Barbosa da Silva²

Os impactos negativos das ações humanas nos ecossistemas naturais causam a degradação, problema comum a todos os biomas, que produz influências significativas na dinâmica das comunidades florísticas e faunísticas locais, conduzindo à destruição gradual dos habitats. É de conhecimento a grande pressão antrópica sobre os manguezais, por ações como desmatamento, pesca predatória, poluição, especulação imobiliária, entre outros. Reforçar a conservação e a preservação desse ecossistema com ações que promovam o uso sustentável de recursos naturais, de maneira harmoniosa entre as políticas públicas e os diferentes setores da sociedade, é um dos principais desafios das ciências em geral.

Quando do ecossistema manguezal, segundo Barbier *et al.* (2011), essas áreas úmidas florestadas fornecem uma variedade de serviços ecológicos e econômicos como proteção costeira, criadouros e áreas de berçário, ciclagem de nutrientes, sumidouros de carbono, madeira, ingredientes medicinais, mel, etc. Murdiyarsa *et al.* (2015), alertam que o monitoramento contínuo da vegetação de mangue é necessário para manter e melhorar as estratégias de conservação dessas florestas.

Quando se trata da vegetação em si, pesquisa e trabalho de campo podem fornecer informações significativas, como identificação de espécies, densidade do dossel, altura e saúde das árvores. Wang *et al.* (2019), ressaltam que as florestas de mangue são caracterizadas como um dos ambientes mais desafiadores para campanhas de trabalho *in loco*, em razão da dificuldade de acesso, seja por seu terreno sedimentar macio, alta densidade e um grande número de extensões caulinares acima do solo, além de condições salinas e padrões de inundação dominados pelas marés em que crescem.

¹ Doutorando em Engenharia e Gestão de Recursos Naturais (PPGEGRN – UFCG). E-mail: marcosleo_fs@hotmail.com.

² Profª. Drª. UAG/PPGEGRN da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Pesquisadora CEDEPEM. E-mail: janainasimov@yahoo.com.br.

As dificuldades encontradas para adentrar e permanecer nos mangues quando de pesquisas da vegetação, pode ser minimizada pelo Sensoriamento Remoto (SR). O uso de imagens orbitais e suborbitais, evolução das geotecnologias e a formação e qualificação de pessoas, tem contribuído para a sua “popularização”. Significativos resultados no que tange aos fenômenos ambientais, tem contribuído para pesquisas onde análise conjunta de dados por imagens de satélites geram diagnósticos e inventários desde 1972 aos dias atuais (PIMENTEL *et al.*, 2018).

Destarte, mudanças na cobertura vegetal detectadas por SR é um dos produtos que podem ser fornecidos através de instrumentos capazes de obter imagens da superfície terrestre a grandes distâncias, transformando os dados obtidos e registrados em informações úteis aos usuários finais dos produtos gerados por esta tecnologia, auxiliando no planejamento e gestão dos recursos naturais (SAUSEN e LACRUZ, 2015).

O Sensoriamento Remoto tem inúmeras vantagens para o monitoramento dos mangues, como o fornecimento de ampla cobertura espacial, dados de baixo custo/gratuitos e materiais históricos, portanto, tem sido utilizado para complementar as investigações de campo em florestas de mangue nas últimas décadas, seja para mapear e ou monitorar (GIRI *et al.* 2007; GIARDINO *et al.*, 2019; XIA *et al.*, 2020).

Dentre as diversas técnicas de SR, os Índices de Vegetação (IV) destacam-se na análise de variados alvos através de intervalos numéricos. O IV é basicamente uma combinação das propriedades de reflectância medida por sensor (conteúdo de água, conteúdo de clorofila, pigmento, etc.) com dois ou mais comprimentos de onda que mostra características particulares da superfície terrestre. Ou seja, é um indicador usual para analisar as variações da cobertura da superfície para a vegetação, quando de sua ausência, outras classes de identificação podem ser identificadas como solo exposto, área urbana e corpos de água (LI *et al.*, 2017).

A análise a partir de IV está em alta, principalmente para fins de monitoramento da área que inclui análise de uso e mudança da superfície, bem como identificação de espécies (ZULFA e NORIZAH, 2018). Alguns Índices são usados para apresentar os processos fotoquímicos associados a fotossíntese da planta, outros visam estimar o conteúdo de pigmentação da folha (clorofila), enquanto outros tem como objetivo a obtenção do índice de área foliar (BISRAT e BERHANU, 2018).

Nas últimas décadas, vários Índices de Vegetação foram desenvolvidos e aplicados para mapear as florestas de mangue a partir de imagens de satélites, contudo, a dificuldade ainda persiste

na discriminação de mangue e de vegetação não-mangue, especialmente em áreas onde as espécies estão misturadas com outros tipos de vegetação (GUPTA, *et al.*, 2018).

Atualmente são encontradas algumas dezenas de Índices de Vegetação, desenvolvidos especificamente para vegetação de mangue. Zhang e Tian (2013) desenvolveram o *Mangrove Recognition Index* (MRI), ou Índice de Reconhecimento de Mangue, contribuindo para o monitoramento da extensão e distribuição da floresta de mangue. Gupta *et al.* (2018), desenvolveram conforme a Figura 1, o *Combined Mangrove Recognition Index* (CMRI), que objetiva separar a vegetação de mangue das classes de vegetação não-mangue e comparar o desempenho do CMRI com outros índices discriminantes de vegetação já estabelecidos, como o NDVI, NDWI e o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo (SAVI).

Figura 1: Resumo gráfico do índice de vegetação CMRI

Fonte: GUPTA, *et al.*, 2018.

O *Mangrove Forest Index* (MFI) desenvolvido por Jia *et al.* (2019), tem a capacidade de detecção de florestas de mangue. Baloloy *et al.* (2020), propuseram o *Mangrove Vegetation Index* (MVI), para mapear de forma rápida e precisa a extensão dos manguezais a partir de imagens do

satélite Sentinel-2, discriminando assim o verde e a umidade dos manguezais da vegetação terrestre e outras coberturas do solo presentes (Figura 2).

Figura 2: Resultado apresentado pelo MVI por meio de comparação da visualização de cores falsas da imagem Sentinel-2 com correção atmosférica (mais à esquerda) e a imagem MVI de saída (centro). O MVI delineou claramente os manguezais que estão na cor verde escura enquanto os não manguezais estão na cor branca a verde mais clara.

Fonte: BALOLOY *et al.*, 2020

Destaca-se também os dois índices desenvolvidos por Kumar *et al.*, ambos em 2019. O *Mangrove Probability Vegetation Index* (MPVI) identifica os pixels da imagem Hyperion correspondentes aos manguezais. Enquanto o *Normalized Difference Wetland Vegetation Index* (NDWVI) usa bandas Hyperion para discriminar espécies de mangue da vegetação não-mangue. Silva (2012), utilizou dados hiperespectrais de espécies de mangue correlacionando-os a imagens do Landsat 5 sensor TM para identificação de espécies.

Os resultados desses Índices são verdadeiros inventários e diagnósticos, principalmente no que tange a quantificação das florestas de mangue no espaço e tempo. Por exemplo, Alatorre *et al.* (2015), avaliaram a evolução temporal da atividade da vegetação de manguezais na costa sudeste do Golfo da Califórnia (México) através de séries temporais do NDVI em uma análise multi-temporal de imagens Landsat TM de 1990 a 2010, e constatou uma relação espacial entre as zonas de maior perda de vegetação com o aumento de fazendas de carcinicultura na área de estudo.

No estado de Zulia, oeste da Venezuela, nas últimas três décadas registrou-se um alto índice de desmatamento, que somado ao desconhecimento sobre a flora e a estrutura das comunidades florestais primárias da região, pode impactar negativamente a Reserva de Vida Selvagem Ciénaga de La Palmita e Isla de Pájaros localizada no estreito do Lago Maracaibo.

Vera, Morillo e Pacheco (2020), utilizaram a funcionalidade do NDVI como ponto de partida no monitoramento da vegetação, destacando a classificação da cobertura vegetal, tipos de floresta e comunidades florestais, permitindo a identificação de sete unidades de paisagem, incluindo a zonação das espécies de mangue dentro da reserva (Figura 3).

Figura 3: Unidades de paisagem da Reserva de Fauna Silvestre La Ciénaga de La Palmita. Ciano – espelho d'água; vermelho – solo exposto; azul – vegetação arbustiva; magenta – comunidades xerófilas; amarelo – *avicennia germinans*; verde – *rhizophora mangle*.

Fonte: VERA, MORILLO e PACHECO, 2020.

Na análise realizada por Cavalcanti-Silva *et al* (2018) no complexo estuarino dos rios Pina-Jordão e Tejiptió/Pernambuco, o IAF identificou o aumento da urbanização em detrimento da vegetação para o intervalo de 1984 a 2011, porém a resiliência característica desse ecossistema propiciou o registro de aumento da vegetação de mangue em algumas localidades da área de estudo. Da mesma forma, na busca por estratégias que auxiliem na conservação e gestão ambiental, Vila Nova *et al* (2013), Melo e Silva (2018) e Ruza *et al* (2019) usaram o NDVI como ferramenta de monitoramento dos

manguezais do estado de Pernambuco e Paraná, encontrando substituição de mangues por áreas urbanas; supressão da vegetação de mangue entre 1989 e 2011, 539 ha, sendo essa vegetação também substituída por construções e solo exposto; redução de 53% nas áreas de manguezais do litoral paranaense convertidos para construções (Figura 4).

Figura 4: Classificações pelo método de verossimilhança para todas as bandas com as imagens do Landsat 5 e Landsat 8.

Fonte: RUZA *et al.*, 2019.

Assim, a eficiência/accurácia dos Índices de Vegetação, principalmente no monitoramento espaço-temporal da vegetação de mangue é uma ferramenta de gestão, preservação e conservação. Inventários e diagnósticos a partir de imagens de satélites são uma realidade, revelando assim, mais uma possibilidade para os estudos das florestas de mangue em escalas diversas, desde a local, regional a global.

REFERÊNCIAS

- ALATORRE, L. C.; SÁNCHEZ-CARRILLO, S.; MIRAMONTES-BELTRÁN, S.; MEDINA, R. J.; TORRES-OLAVE, M. E.; BRAVO, L. C.; WIEBE, L. C.; GRANADOS, A.; ADAMS, D. K.; SÁNCHEZ, E.; UC, M. Temporal changes of NDVI for qualitative environmental assessment of mangroves: Shrimp farming impact on the health decline of the arid mangroves in the Gulf of California (1990–2010). **Journal of Arid Environments**, 125, 2016, p.98-109. ISSN: 0140-1963. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2015.10.010>.
- BALOLOY, A. B.; BLANCO, A. C.; STA. ANA, R. R. C.; NADAOKA, K. Development and application of a new mangrove vegetation index (MVI) for rapid and accurate mangrove mapping. **ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing**, 166, 2020, p.95-117. ISSN: 0924-2716, Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2020.06.001>.
- BARBIER, E.; HACKER, S. D. The value of estuarine and coastal ecosystem services. **Ecol. Monogr**, 81, 2011, p.169-193.
- BISRAT, E.; BERHANU, B. Identification of surface water storing sites using topographic wetness index (TWI) and normalized difference vegetation index (NDVI). **J. Nat. Resour. Dev.** 2018, p.91-100, DOI: 10.5027/jnrd.v8i0.09.
- CAVALCANTI-SILVA, E. R. A.; ASSIS, D. R. S.; SILVA, J. F.; MELO, J. G. S.; GALVÍNCIO, J. D. Análise espaço-temporal das características do mangue urbano no estuário do Pina (Pernambuco). **Revista Brasileira de Meio Ambiente**. v.1, n.1, 2018.
- FEITOSA, F. A. N. **Produção primária do fitoplâncton relacionada com parâmetros bióticos e abióticos da Bacia do Pina (Recife – Pernambuco, Brasil)**. 1988. 220f. Dissertação (Mestrado em Oceanografia), CTG, UFPE, Recife.

GIARDINO, C.; BRANDO, V. E.; GEGE, P.; PINNEL, N.; HOCHBERG, E.; KNAEPS, E.; REUSEN, I.; DOERFFER, R.; BRESCIANI, M.; BRAGA, F.; FOERSTER, S.; CHAMPOLLION, N.; DEKKER, A. Imaging spectrometry of inland and coastal waters: state of the art, achievements and perspectives. **Surv. Geophys.**, 40, 2019, p.401-429.

GIRI, C.; PENGRA, B.; ZHU, Z.; SINGH, A.; TIESZEN, L. L. Monitoring mangrove forest dynamics of the Sundarbans in Bangladesh and India using multi-temporal satellite data from 1973 to 2000. **Estuar. Coast. Shelf Sci.** 2007, p.73, 91-100.

GUPTA, K.; MUKHOPADHYAH, A.; GIRI, S.; CHANDA, A.; MAJUMDAR, S. D.; SAMANTA, S.; MITRA, D.; SAMAL, R. N.; PATTNAIK, A. K.; HAZRA, S. An Index for discrimination of mangroves from non-mangroves using Landsat 8 OLI imagery. **Methods X.**, 5, 2018, p.1129-1139.

JIA, M.; WANG, Z.; WANG, C.; MAO, D.; ZHANG, Y. A new vegetation index to detect periodically submerged Mangrove forest using Single-Tide Sentinel-2 Imagery. **Remote Sens.**, 11, 2019, p.2043.

KUMAR, T.; MANDAL, A.; DUTTA, D.; NAGARAJA, R.; DADHWAL, V. K. Discrimination and classification of mangrove forests using EO-1 Hyperion data: a case study of Indian Sundarbans. **Geocarto Int.**, 34, 2019, p.415-442.

LI, Y.; CAO, Z.; LONG, H.; LIU, Y.; LI, W. Dynamic analysis of ecological environment combined with land cover and NDVI changes and implications for sustainable urban e rural development: the case of Mu Us Sandy Land, China. **J. Clean. Prod.**, 142, 2017, p.697-715. DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.09.011.

MELO, J. G. S.; CAVALCANTI-SILVA, E. R. A. Avaliação do estuário do Capibaribe (Recife/Pernambuco, Brasil) acerca da degradação ambiental nos manguezais em ambientes urbanos. **Revista Brasileira de Meio Ambiente.** n.1, v.1. p.039-047, 2018.

MURDIYARSO, D.; PURBOPUSPITO, J.; KAUFFMAN, J. B.; WARREN, M. W.; SASMITO, S. D.; DONATO, D. C.; MANURI, S.; KRISNAWATI, H.; TABERIMA, S.; KURNIANTO, S. The potential of Indonesian mangrove forests for global climatechangemitigation. **Nat. Clim. Change**, 5, 2015, p.1089.

PIMENTEL, A. S.; REIS, V. L.; LIMA, Y. M. S.; SANTOS NETO, L. A.; BEZERRA, D. S.; LIMA, T. M.; BROWN, I. F. Integração de geotecnologias para apoiar respostas a eventos hidrológicos críticos: a experiência da unidade estadual de monitoramento hidrometeorológico durante as Inundações de 2015 na bacia do rio Acre – Acre/Brasil. In: TULLIO, Leonardo (Org.). **Aplicações e Princípios do Sensoriamento Remoto.** Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2018.

RECIFE. **Via Mangue.** Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife. 2007.

- RUZA, M. S.; DALLA CORTE, A. P.; PRUNZEL, J. Mangue No Paran: Anlise Multitemporal do Uso do Solo no Litoral Paranaense para o Perodo de 2000 A 2017. **Anais do XIX Simpsio Brasileiro de Sensoriamento Remoto**, 2019. INPE, Santos- SP, Brasil.
- SAUSEN, T. M.; LACRUZ, M. S. P. **Sensoriamento Remoto para Desastres**. So Paulo: Oficina de Textos, 2015.
- SILVA, J. B. **Sensoriamento Remoto Aplicado ao Estudo do Ecossistema Manguezal**. Tese de Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil, 2012. 188p.
- VERA, A.; MORILLO, G.; PACHECO, D. ndices de vegetacin y unidades de paisaje de la Reserva de Fauna Silvestre Ciénaga de La Palmita e Isla de Pjaros, estado Zulia, Venezuela. **Rev. Inv. Cs. Agro. y Vet.** [online]. 2020, v.4, n.11, p.157-169. Disponvel em: <http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2664-09022020000200005&lng=es&nrm=iso>. ISSN: 2664-0902.
- VILA NOVA, F. V. P.; TORRES, M. F. A.; COELHO, M. P.; SANTANA, N. M. G. de. Aplicao do ndice de vegetao por diferena normalizada no monitoramento dos manguezais: Litoral sul de Pernambuco – Brasil. **Geografares**, [S. l.], n. 15, p. 36–67, 2013. DOI: 10.7147/GEO15.5665. Disponvel em: <https://periodicos.ufes.br/geografares/article/view/5665>. Acesso em: 27 ago. 2021.
- WANG, L.; JIA, M.; YIN, D.; TIAN, J. A review of remote sensing for mangrove forests: 1956-2018. **Rem. Sens. Environ.**, 231 (2019), p. 111223.
- XIA, Q.; QIN, C. Z.; LI, H.; HUANG, C.; SU, F. Z.; JIA, M. M. Evaluation of submerged mangrove recognition index using multi-tidal remote sensing data. **Ecol. Indicat.**, 113, p. 106196, 2020.
- ZHANG, X.; TIAN, Q. A mangrove recognition index for remote sensing of mangrove forest from space. **Current Sci.**, 105, 2013, p.1149-1154.
- ZULFA, A.; NORIZAH, K. Remotely sensed imagery data application in mangrove forest: a review. **Pertanika J. Sci. Technol.**, 26:3, 2018, p.899-922.

A GUERRA QUE VEMOS, O CONFLITO QUE NOS OLHA OU COMO ANALISAR UMA GUERRA EM CURSO?

The War we See, the Conflict that Looks at us or how to Analyze an Ongoing War?

Delmo de Oliveira Torres Arguelhes¹

Numa palavra, não é propriamente ao tempo que a história deve o seu caráter de antiguidade – e o que se pretende com essa observação feita de passagem é aludir e remeter ao caráter problemático e à peculiar duplicidade desse elemento misterioso. [...] E não será o caráter de antiguidade de uma história tanto mais próxima do presente, quão menos ‘antes’, ela se desenrolar?

Thomas Mann, A montanha mágica (1924).

A atual guerra entre Rússia e Ucrânia levanta uma infinidade de questões. Uma das primeiras foi justamente a tomada de posição da imprensa ocidental a favor da Ucrânia, transformando o presidente ucraniano Volodymyr Zelenski em herói midiático. Numa guerra, existe a tendência humana à tomada de posição, em favor do lado ‘correto’ do conflito. Tal tendência, por óbvio, não existe sem influências externas ao indivíduo. Usaremos essa guerra como referência ao nosso principal questionamento: qual seria o caminho mais adequado à análise de um conflito?

As dificuldades que a análise histórica de uma guerra em curso pode apresentar são inúmeras. A primeira delas seria a falta de distanciamento temporal, que é um auxiliar poderoso na descrição, análise e avaliação dos condicionantes e desdobramentos dos fatos. Se a história contemporânea se destaca das demais grandes divisões da cronologia pela proximidade, tal característica guarda peculiaridades passíveis de problematização. Marc Bloch observa que, a partir de um marco arbitrário (1830, 1914, 1940, ou então mais recentes como 1989, 1991 ou 2001) pode-se

¹ Doutor em História das Ideias (UnB, 2008). Fez estágio pós-doutoral em Estudos Estratégicos (UFF, 2020). Pesquisador associado sênior do Núcleo de Estudos Avançados do Instituto de Estudos Estratégicos (NEA/INEST) da UFF. Coordenador do Grupo Geopolítica e Governança Oceânica, do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). Membro do corpo editorial da Revista CEDEPEM.

tentar estabelecer um limite sobre o que é objeto de conhecimento histórico e o que seria reservado para a leitura sociológica ou a mera descrição jornalística (2002, p.61). Tal discussão, sobre o que é domínio histórico e que não é, no entanto, surgiu justamente no que chamamos época contemporânea, a partir dos Oitocentos. Heródoto e Tucídides não se preocuparam com a proximidade temporal das Guerras Médicas ou da Guerra do Peloponeso (FERREIRA, 2000). Inclusive, não se pode perder de vista que Heródoto e Tucídides preocuparam-se não apenas em compreender os acontecimentos narrados, atribuindo motivações e sincronicidades aos eventos. Havia também o cuidado para que o tempo não obliterasse a lembrança dos feitos notáveis de helênicos e bárbaros.

Ainda assim, os velhos mestres ainda puderam escrever sobre acontecimentos aparentemente concluídos, mesmo que sem grande distância temporal. Eventos como o *Euromaidan* e a anexação da Criméia, que tiveram lugar em 2014, e a Guerra entre Rússia e Ucrânia, que está acontecendo em 2022, agregam desdobramentos diretamente relacionados com os anteriores. Mais do que história contemporânea, nos deparamos aqui com a história do tempo presente, ou, conforme a nomenclatura francesa, história imediata. O sincronismo entre observação, reflexão e narração pode parecer indefinido, justamente por suprimir o desejado distanciamento temporal entre aquilo que aconteceu e o historiador. Como, portanto, distinguir *fenômenos* de *aparências* no calor da hora?² Eis um questionamento sem resposta definitiva. Mas é algo que deve sempre ser levado em consideração, quanto mais próximo se está do acontecimento.

Há uma famosa anedota sobre um dos dirigentes da China maoísta, Chu En-Lai, durante as conversações de Genebra, em 1954, quando se discutia o futuro da Indochina Francesa, após a vitória do *Vietminh* na batalha de Dien Bien Phu. Outras versões da mesma anedota a colocam no encontro de Nixon com Mao Zedong, em 1972. Um repórter francês, talvez na tentativa de mostrar um personagem mais simpático ao público leitor, perguntou a ele sobre o que achava da Revolução Francesa. En-Lai respondeu “ainda é muito cedo para dizer alguma coisa”. Seria uma resposta evasiva, bem prudente, mas também – segundo a moral da história dessa anedota – uma resposta filosófica. A

² *Parecer e aparência*, destacados no texto, remetem diretamente às observações de Martin Heidegger sobre a diferença entre *fenômeno* e *aparência*. Fenômeno é o ente “o que se mostra em si mesmo” (2006, p.67), enquanto se põe sob a luz, desvelando-se ao ser. Porém, há a possibilidade de o ente mostrar-se como aquilo que não é. Tal assertiva não é um paradoxo. Basta lembrar, a título de exemplo, que ‘democracia liberal’ não é democrática, porque historicamente é baseada nos interesses dos proprietários dos meios de produção. Quando o ente “se faz ver assim como...” (2006, p.67) remete à *aparência*, que difere, portanto, do mostrar-se em si mesmo. Aparência não seria tão somente um mostrar-se incorreto – ou que induz ao erro – do ente, mas seria também um aparecer transitório, o qual escapa das características perenes do ente. A bem conhecida assertiva de Clausewitz, sobre a guerra ser um camaleão (2010: 30), ilustra bem esse caráter contingente do mostrar-se dos entes. A guerra, ao longo do tempo, apresenta lógicas, práticas e dinâmicas distintas – falanges gregas, legiões romanas, cavalaria medieval, guerra total em batalhas de trincheiras, em 1914-18, ou em ofensivas massivas de blindados, entre 1939-45 – sem, no entanto, deixar de ser ‘guerra’. Em suma, há uma superfície aparente do fenômeno – seja errônea, seja parcial, seja efêmera – por cima daquilo que o ente é em si mesmo.

distância temporal de quase dois séculos era ainda muito pouca, na visão de um líder chinês, para se poder avaliar ou mesmo narrar historicamente o evento. O desafio da história do tempo presente e da história imediata, portanto, é saber superar as adversidades que o objeto de estudo levanta.

Uma distância temporal mínima, entre o acontecimento e a reflexão histórica sobre ele, carrega a vantagem – que diminui inversamente à proximidade, no caso de uma história do tempo presente – de aumentar as opções para a elaboração da narrativa histórica. Tomamos por base a teoria da obra histórica, proposta por Hayden White em 1973.

Começo por distinguir os seguintes níveis de conceptualização na obra histórica: 1) crônica; 2) estória; [...]. Entendo que a 'crônica' e a 'estória' remetem a 'elementos primitivos' do *relato histórico*, mas ambas representam processos de seleção e arranjo de *dados extraídos do registro histórico não processado* no interesse de tornar esse registro mais compreensível para um *público* de determinado tipo. Assim concebida, a obra histórica representa uma tentativa de mediação entre o que chamarei de *campo histórico*, o *registro histórico* não processado, *outros relatos históricos* e um *público*. [grifos do autor] (1995, p.21).

White busca nos níveis elementares da conceptualização proposta – crônica e estória –, os elementos que serão a transição inicial do acontecido em narrativa histórica. A crônica é, a rigor, a organização dos eventos ordenados de acordo com o fluxo do tempo. A transição para o estrato da estória se dá quando se elenca alguns eventos da crônica em motivos iniciais, de transição e conclusivos.³ Então, relatos historiográficos sobre os países ex-soviéticos, redigidos nos últimos vinte anos, já sofrem mais variações nas composições justamente pela tensão que ocorre entre crônica e estória. A arte de se fazer uma análise histórica, e não uma descrição jornalística, desses eventos não se concentra unicamente nos dois primeiros níveis, e muito menos na distância temporal. Mas tais modos de elaboração são a porta de entrada para um trabalho histórico digno de tal nome. Os modos de elaboração de White⁴ são escolhas que o historiador faz. Elas são, conscientes ou inconscientes,

³ Se algum historiador pretender escrever uma história da independência brasileira, por exemplo, partirá dos mesmos eventos já conhecidos, porém, terá inúmeras opções para escolher os motivos iniciais, transitórios e conclusivos. Poderá começar a narrativa a partir das inconfidências do final do século XVIII, ou da transferência da Família Real para a Colônia, ou da elevação da categoria da colônia a reino unido, ou da Revolução do Porto, de 1820. Isso vale também para os motivos finais, que poderão ser desde a Constituição de 1824 até a Abdicação ao Trono, de D. Pedro I, em 1831.

⁴ White propõe, ao todo, cinco modos de elaboração. Além da crônica e da estória, ainda há o de elaboração de enredo, explicação por argumentação formal e a explicação por implicação ideológica, nesta ordem. Assim, ele lista tipos ideais de estilo historiográfico, a partir dos três últimos modos, condensando em quatro: metáfora, metonímia, sinédoque e ironia (1995, p.46-56). O autor pode ser acusado de formalismo excessivo, sem, no entanto, deixarmos de utilizar as partes interessantes da obra. E não são poucas partes. Curiosamente, ele construiu a base teórica de *Meta-história* (1995) a partir das proposições literárias de Northrop Frye, as quais consideravam excessivamente rígidas para fazer justiça às grandes obras literárias, mas suficiente para formas literárias menores, como a historiografia. Sem pretender entrar aqui na polêmica suscitada pelo livro de White a partir dos anos 1970 – que ocupou diversos números de revistas acadêmicas estadunidenses e europeias –, apenas o utilizamos para pensar em alguns limites de uma história do tempo presente. Para um objetivo limitado, assim como Frye para White, *Meta-história* se mostrou muito adequado para nossa reflexão.

essencialmente *poéticas*. Poético no sentido original do termo grego ποιησις [*poiésis*]: fazer, criar. Vale tanto para o sentido do artesão, que molda a matéria bruta, quanto para o literato e o historiador, que moldam a palavra. Os historiadores e demais congêneres acadêmicos, não podem tão somente se ocupar com o conteúdo; a descrição *do que ocorreu*, seja por um viés positivista, ou por elaborações mais sofisticadas, acompanhadas de robusta reflexão epistemológica. Temos que nos ocupar também com a *forma*. As escolhas poéticas que fazemos ao redigir um artigo, um capítulo ou um livro são, para o bem, ou para o mal, o nosso estilo. Nunca se deve perder de vista o público para o qual se destina a obra. Assim, o trabalho originado de uma história do tempo presente – ou até mesmo simultâneo, no nosso caso específico – tem, além de tudo, um caráter de efêmero, à medida que guarda em si a espera de uma reflexão posterior, mais aprofundada. No entanto, essa assertiva não condena o valor da história do tempo presente. Muito pelo contrário, a torna mais preciosa. No futuro, inclusive, será de valia para outros historiadores poderem avaliar e analisar a nossa percepção dos acontecimentos. A resposta mais curta aos críticos da história do tempo presente, no entanto, seria justamente a epígrafe desse capítulo. Qualquer objeto de estudo, a princípio, é digno. Basta apenas ser tratado com rigor metodológico, e, também, com alguma tentativa de escrita agradável aos olhos do público.

Outro problema sobre o nosso tema, mais específico, é aquilo que poderíamos chamar, ironicamente, de *Fantasma do Comunismo*. Mesmo mais de trinta anos após a queda da União Soviética, em dezembro de 1991, essa quer parecer ser sempre invocada, quando se menciona a Rússia, suscitando recepções amigáveis ou hostis, por parte do público. Dificilmente tal assunto é recepcionado com indiferença. Conservadores, reacionários e progressistas têm o costume, na maior parte dos casos, de pensar a Rússia de um modo apaixonado. No entanto, deve-se evitar o truísmo de afirmar que tal visão é eivada de preconceitos. Afinal, toda e qualquer intermediação do ser com a realidade sensível é construída através de preconceitos, conforme Hans-Georg Gadamer (2003, p.368).

O preconceito, longe de ser obrigatoriamente algo errôneo ou pejorativo, nada mais é do que um juízo prévio, emitido antes da análise cuidadosa do objeto. Sendo inescapável, cabe ao ser controlar os próprios preconceitos, colocando-os em perspectiva. Edmund Husserl propunha, anteriormente a Gadamer, o exercício da suspensão do juízo sobre o objeto (*εποχή*). Ou seja, quando há um excesso de valorações ou atribuições semânticas a um termo, a abordagem mais frutífera é justamente separar a expressão das acepções imputadas à mesma, buscando compreender o objeto nos próprios termos. Naturalmente, tal procedimento não pode ser classificado como a-histórico, visto

que todos nós, seres humanos, pertencemos à História – entendida aqui como a trajetória humana no tempo / espaço –, e, portanto, nosso entendimento é histórico. Justamente, por conta da historicidade do nosso entendimento, devemos sempre fazer um reposicionamento do próprio objeto de estudo, ou de interesse, nas nossas tentativas de compreensão.

Há, em acréscimo, que se colocar em suspensão – ou redução fenomenológica, a *epokhé* (εποχή) citada acima – a forma do senso comum de se pensar uma guerra. Usualmente, tende-se a buscar um dos lados em combate, o qual deve ser objeto de suporte, moral ou material, resumido muito bem pelo termo *torcida*, derivado do verbo *torcer*. Se torce, geralmente, pelo lado que detém a justiça, o qual angaria simpatias, por questões políticas e ideológicas. A implicação da vitória do lado justo, deriva da antiga ideia de *ordálio*. Este era o *juízo divino*, a crença de que a divindade, singular ou coletiva, garantiriam a vitória – seja em batalha, duelo ou numa competição – ao lado que detivesse a justiça. O princípio do ordálio implica, portanto, que o vencedor numa contenda qualquer, seja o lado correto e justo. Retomando Gadamer, tais juízos prévios são inescapáveis. A questão principal, portanto, não é tentar lançar um olhar sobre o fenômeno sem qualquer tipo de preconceito, a partir dos ditames positivistas dos Oitocentos, já que isso seria impossível. Mas sim, ao estarmos conscientes da visão prévia, posição prévia e concepção prévia que emitimos, antes da análise e reflexão acerca do objeto. Juízos morais, e simpatia por algum lado, não são elementos proibidos. Mas não devem ser confundidos com a verdade factual ou análise metódica.

REFERÊNCIAS

- BLOCH, Marc. **Apologia da História ou o Ofício do Historiador**. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
- CLAUSEWITZ, Carl von. **Da Guerra**. 3ª edição. São Paulo: Martins Fontes, 2010.
- FERREIRA, Marieta de Moraes. História do tempo presente: desafios. In: **Cultura Vozes**. Petrópolis, v. 94, N. 3. 2000, pp. 111-24.
- FOUCAULT, Michel. **Nascimento da Biopolítica**. Curso dado no Collège de France (1978-1979). São Paulo: Martins Fontes, 2008.
- GADAMER, Hans-Georg. **Verdade e Método 1**: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 5ª edição. Petrópolis: Vozes, 2003.
- HEIDEGGER, Martin. **Ser e Tempo**. Petrópolis: Vozes, 2006.
- WHITE, Hayden. **Meta-história: a imaginação histórica do século XIX**. 2ª edição. São Paulo: Edusp, 1995.

GUERRA HÍBRIDA NO AMBIENTE MARÍTIMO: UMA COMPREENSÃO INICIAL

Hybrid war in Marine Environments: an Initial Understanding

Eduardo Augusto Wieland¹

Introdução

A maneira de fazer e conduzir a guerra tem evoluído e não é mais a mesma daquelas conhecidas até o século passado. Entretanto, a natureza dos conflitos permanece a mesma e os conceitos de Clausewitz e Sun Tzu que influenciam a segurança internacional continuam válidos.

Os conflitos de hoje são combatidos por diferentes formas, caracterizando-se pelo caráter inovativo. Atores estatais e não-estatais desafiam Nações, instituições públicas e privadas por meio de um amplo espectro de atividades “ocultas”, direcionadas às vulnerabilidades dos alvos que afetem seus interesses. Essas ações empregam cada vez menos a força cinética letal e mais múltiplas ferramentas, inclusas do ambiente informacional.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e a União Europeia (UE) têm dedicado especial atenção a essa questão. As chamadas “ameaças híbridas” têm sido exaustivamente estudadas e combatidas, e o ambiente marítimo provou ser especialmente vulnerável (KREMIDAS, 2020). A busca por espaços na Crimeia e no Mar do Sul da China são exemplos de como uma abordagem híbrida reduz o “preço” político por uma agressão, tornando uma anexação territorial e mudança de regime possível com menor desgaste.

As Marinhas estão operando em uma época de grande complexidade. Globalização, proliferação da tecnologia avançada, extremismo transnacional, ressurgentes, são exemplos do agravamento da incerteza atual, que marcam e acentuam o desafio que é compreender o ambiente operacional que as Forças Armadas devem atuar.

Em uma tentativa de estimar melhor as possíveis perturbações futuras no ambiente operacional, o GENE adotou como Área Temática a Guerra Híbrida e seus impactos na Estratégia Naval. Para tal é necessário familiarizar-se com a história naval, e compreender como os novos meios de combater inter-relacionam-se com os atuais acontecimentos no meio marítimo ao redor do mundo.

¹ Escola de Guerra Naval (EGN). Coordenador Executivo do Grupo de Estudos de Estratégia Naval da EGN (GENE).

Desconhecer tais impactos na Estratégia pode resultar em percepções tardias de agressões, reduzindo o poder de reação.

Portanto, o propósito deste Ensaio é apresentar os principais conceitos, características e as principais vulnerabilidades no ambiente marítimo, que poderão ser alvos de ameaças híbridas.

1. Conceitos

Afinal, o que é Guerra Híbrida? Não se conseguiu encontrar, em uma busca preliminar para o desenvolvimento deste trabalho, o conceito de Guerra Híbrida em documentos oficiais da Marinha ou do Ministério da Defesa e de outras Forças Singulares brasileiras. Foi encontrado tão somente o conceito de ameaças e, mais especificamente, o de ameaças híbridas. Para que se possa entender e melhor dimensionar o problema, deve-se partir de conceitos previamente estabelecidos. Em uma rápida revisão bibliográfica, verifica-se uma plethora de definições que acabam gerando uma sensação de imprecisão de entendimento o que gera incertezas. Precisa-se, portanto, de um ponto de partida, um conceito basilar.

O setor operativo da Marinha do Brasil assim definiu ameaças híbridas:

Emprego sob medida, por ator oponente, de múltiplos instrumentos, militares ou não, como operações psicológicas, ataques cibernéticos, pirataria, ações terroristas, propaganda, contrapropaganda, desinformação, ações econômicas, crimes ambientais, interferências nas comunicações, ações de forças regulares e irregulares contra infraestruturas críticas, ataques nucleares, biológicos, químicos ou radiológicos, bem como outras atividades criminosas ou subversivas de naturezas diversas, combinando ações simétricas e assimétricas, com seu efeito sinérgico, podendo atuar em ambientes físicos ou não, particularmente o informacional, direcionados a vulnerabilidades específicas do alvo, visando a atingir os efeitos desejados pelo agressor e, normalmente, a partir de desestabilização, medo e incerteza gerados na sociedade como um todo ou em parte dela. (BRASIL, 2020, p.1).

Em uma análise superficial, verifica-se que a ameaça híbrida é uma ação planejada que envolve mais de uma ferramenta, militar ou não, para desestabilizar e gerar medo e incerteza na sociedade, contra uma vulnerabilidade particular.

Para Brum (2016) a ameaça híbrida é um ator, um sujeito que realiza uma nova forma de guerrear pelo emprego de modernas tecnologias e redes de comunicação, arte operacional irrestrita, além de novas combinações de capacidades convencionais e não convencionais, distintas de métodos de guerra irregular.

Já Guerra Híbrida caracteriza-se pelo:

Emprego de táticas assimétricas para sondar e explorar as fraquezas por meios não militares (como políticos, informacionais e manipulação e intimidação econômica) apoiados pela ameaça de meios militares convencionais e não convencionais².

e:

Estratégia de guerra na qual os agressores exploram todos os modos de guerra simultaneamente. Essa forma de conflito é marcada pela incerteza, pela assimetria, não linearidade e multimodalidade³.

A Guerra Híbrida pode ser conduzida tanto por atores estatais como uma variedade de atores não estatais. Incorpora uma gama de modos diferentes de guerra incluindo capacidades convencionais, táticas irregulares e formações, atos terroristas, além de coerção e violência indiscriminada, e desordem criminal (HOFFMAN, 2007).

As ameaças híbridas são melhores entendidas quando pensamos em um ataque à governança, especificamente à governança democrática. Governos e instituições com governança fraca estão mais suscetíveis às ameaças híbridas e transnacionais. Corrupção, baixo nível de confiança pública, fraca responsabilidade pública e privada, imposição da lei de forma ineficaz, débil controle da segurança de fronteiras e de portos, protocolos de segurança para infraestruturas críticas ineficazes, baixa cooperação entre os dirigentes de alto escalão governamental, instituições, e o setor privado deixando eles mais vulneráveis a esses ataques na governança (KREMIDAS, 2018).

Hoffman (2009, p.2) trouxe a debate essa quantidade de conceitos que surgiam à época. Guerra híbrida como sendo uma “guerra de guerrilha contemporânea que emprega tanto tecnologia moderna quanto métodos avançados de mobilização”. Ameaça híbrida como “qualquer ator que emprega dois dos quatro modos de conflito – tradicional, irregular, terrorismo catastrófico e tecnologia disruptiva – para contrapor uma superioridade militar”. Existem ainda definições que se concentram nos locais de batalha assimétrica. Assim guerra híbrida seria aquela combatida em três possíveis campos de batalha: dentro de zona de conflito populacional, na frente de casa da população e na comunidade internacional. Essa definição se foca nas ferramentas de informação modernas e na mobilização da

² NATO PA. Defence And Security Committee General Report “Hybrid Warfare: Nato’s New Strategic Challenge?” (166 dsc 15 e bis).

³ Serviço Europeu de Ação Externa, de maio de 2015, da União Europeia.

massa. Ainda, “guerra híbrida é a melhor descrição dos conflitos modernos de hoje. Ela combina modos de conflito irregulares, incluindo guerras civis, insurgência e terrorismo”.

Quanto à ameaça híbrida, Hoffman (2009, p.3) a define como “qualquer adversário que simultaneamente e adaptativamente emprega uma mistura fundida de armas convencionais, táticas irregulares, terrorismo, comportamento criminoso no espaço de batalha para atingir seus objetivos políticos.” O autor debate ainda cinco diferentes considerações acerca dessa definição:

- a) Modalidade *versus* estrutura – a definição deve concentrar nos modos do adversário de combater ou na sua estrutura? (combinação de estados, atores não estatais, combatentes estrangeiros).
- b) Simultaneidade – a força tem que empregar simultaneamente os quatro modos de conflito ou demonstrar a capacidade de empregar todos os quatro durante a campanha?
- c) Fusão – fundir forças diferentes, regulares e irregulares, no teatro, ou misturar diferentes modos de conflito?
- d) Multimodalidade – um ator deve conjugar os quatro modos ou apenas três modos suficientes para se tornar uma guerra híbrida?
- e) Criminalidade – a criminalidade é um modo deliberado de conflito ou simplesmente uma fonte de renda ou apoio de gangues?

Whiter (2020, p.7) chama a atenção da invasão russa na Crimeia como marco do emprego de guerra híbrida por um estado e passa a apresentar considerações sobre definições pré-existentes, como: “guerra híbrida é um conflito envolvendo uma combinação de forças militares convencionais e irregulares (guerrilheiros, insurgentes e terroristas), que pode envolver atores estatais e não estatais, destinados a atingir um propósito político comum”. Ou ainda “o uso de meios militares ou não militares em uma campanha integrada, planejada para alcançar surpresa, capturar a iniciativa e conquistar vantagens psicológicas e físicas empregando meios diplomáticos; informações rápidas e sofisticadas, operações cibernéticas, operações militares “em claro” ou encobertas, ações de inteligência, e pressão econômica. Segundo ele, a invasão da Crimeia pela Federação Russa, em março de 2014, fez com que a guerra híbrida deixasse de ser um assunto estudado apenas por estrategistas militares e acadêmicos e entrasse num domínio político mais amplo como um desafio de segurança significativo para o Ocidente.

2. Características da Guerra Híbrida

Nessa plêiade de conceitos e definições de Guerra Híbrida e Ameaça Híbrida, muitas vezes contestada e sem concordância universal, apresentam-se as características comuns às definições já expostas.

A primeira é que a Guerra Híbrida ou Ameaça Híbrida torna a distância entre a guerra e a paz cada vez mais incompreensível. Fica difícil discernir o limiar do início da guerra. Assim, a guerra híbrida busca colher os dividendos atuando próximo a esse limite, por ser mais barata, mais fácil e envolver menor risco que as operações cinéticas de uma guerra convencional (BILAL, 2021). É muito mais factível patrocinar e disseminar desinformação em colaboração com atores não estatais que espalhar tanques em território de outro país ou lançar caças no espaço aéreo alheio.

A segunda característica da guerra híbrida/ameaça híbrida está relacionada à ambiguidade e responsabilidade. Ataques híbridos são geralmente marcados pela imprecisão da autoria. Essa obscuridade é intencionalmente criada para dificultar a responsabilização e, com isso, a resposta ao ato. A terceira característica é ser dirigida a uma vulnerabilidade. Essa particularidade confere um grau de planejamento do agressor, que busca um efeito desejado específico. A fim de conferir onde deve ser empregada maior resiliência a possíveis ataques híbridos e vislumbrar como combatê-las, enumera-se, a seguir, as vulnerabilidades específicas ao ambiente marítimo.

3. Vulnerabilidades no Ambiente Marítimo

Segundo Kremidas (2018), são seis as principais vulnerabilidades:

- a) Comércio Marítimo – Marinha Mercante e Portos são vulneráveis, pois estão sujeitos a sabotagens; interferências em sistemas de navegação; ataques cibernéticos nos sistemas de informação da cadeia logística, resultando em carga perdida ou extraviada; negação de acesso a facilidades portuárias e danos ambientais.
- b) Cibernética – atividades marítimas comerciais e militares estão cada vez mais dependentes das capacidades cibernéticas. De sistemas de navegação a sistemas de informação portuária todas se tornam vulneráveis a ataques cibernéticos por atores híbridos e organizações criminosas.
- c) Energia – a diversificação da cadeia energética levou a um aumento da importância do Gás Natural Liquefeito (GNL), incluindo os navios que o transportam e facilidades de

offload em terra. Além disso, a exploração de gás e óleo nos oceanos e o transporte marítimo de petróleo e GNL faz da cadeia de suprimento de energia mais vulnerável a ameaças híbridas contra armadores e entidades comerciais que exploram, extraem e transportam esses produtos.

- d) Comunicações – a economia atual é muito dependente na infraestrutura da tecnologia de informações globais com 97% das comunicações intercontinentais percorrendo cabos submarinos, maior parte deles sem a mínima defesa. Aproximadamente US\$10 trilhões em transações financeiras passam por esses 213 cabos submarinos diariamente, o que representa a confiança da economia global nesses equipamentos.

Esses cabos pertencem a entidades privadas, possuindo, os Estados, dependência estratégica em sua integridade e operacionalidade.

- e) Vulnerabilidades territoriais – as fronteiras marítimas e a Zona Econômica Exclusiva (ZEE) das nações costeiras podem ser contestadas por atores híbridos agindo em nome de um Estado, de maneira a contraditar a governança de sua soberania territorial. Uma vez que a habilidade de controlar, manter e proteger a autoridade no mar territorial é um aspecto chave da governança, essas estão entre as tarefas principais das guardas costeiras e forças navais.
- f) Ameaças às Forças de Segurança Marítima – são representados por atores híbridos como clandestinos usando mergulhadores de combate armados ou navios sem marcas, disfarçados como embarcações pesqueiras comerciais. Podem surpreender e se apresentar como um “enxame” aos navios de guerra se tornando um verdadeiro problema militar.

Conclusão

O termo guerra híbrida tenta capturar a complexidade da guerra do século XXI, que envolve uma multiplicidade de atores, obscurece as distinções tradicionais entre tipos de conflito armado e até mesmo entre guerra e paz. Existem muitas definições de guerra híbrida e essas definições continuam a evoluir. Definir guerra híbrida não é apenas um exercício acadêmico, porque essas definições podem determinar como os Estados percebem e respondem a ameaças híbridas e quais agências governamentais estão envolvidas em combatê-las (WHITER, 2020).

Não há uma definição homogênea de guerra híbrida, pois não há uniformidade na forma como ela é e pode ser usada. Até mesmo autores mais consagrados sobre o assunto levantam questionamentos sobre sua própria definição. Nem o Ministério da Defesa e as Forças Singulares foram capazes de estabelecer um conceito inicial para Guerra Híbrida. Esse conceito inicial deve estar em um mais alto nível de decisão da Nação. O Setor Operativo da Marinha logo definiu ameaças híbridas. Essa definição parece estar consistente com as observadas na revisão bibliográfica aqui apresentada.

A despeito da dificuldade de formulação desses conceitos, ressalta-se que das três características básicas da Guerra Híbrida, talvez a mais importante: buscar atingir uma vulnerabilidade do adversário. Isso posto, foram apresentadas algumas vulnerabilidades do ambiente marítimo, considerando que a partir delas podemos vislumbrar como combater ameaças híbridas. Constatou-se que é preciso um amplo debate, no mais alto nível decisório. Os decisores e assessores políticos da Nação precisam, primeiramente, compreender a questão para, posteriormente, fomentar as capacidades para responder ações híbridas aos objetivos fundamentais do Estado brasileiro.

Por fim, este pequeno ensaio atingiu seu propósito, ao introduzir a debate um assunto de amplo espectro, que precisa ser mais bem discutido nas Escolas de Altos Estudos militares e em Instituições de Ensino Superior cuja área de conhecimento envolva os Estudos Estratégicos, afinal a guerra híbrida e suas ameaças são uma realidade. Conhecê-las e compreendê-las são os primeiros passos para combatê-las.

REFERÊNCIAS

- BILAL, Arsalan. **Hybrid Warfare – New Threats, Complexity, and ‘Trust’ as the Antidote**. 2021. Disponível em: <<https://www.nato.int/docu/review/articles/2021/11/30/hybrid-warfare-new-threats-complexity-and-trust-as-the-antidote/index.html>>. Acesso em: 15 jun. 2022.
- BRASIL. Marinha do Brasil. Comando de Operações Navais. **COMOPNAVINST 30-01- Definição da expressão “Ameaças Híbridas”** – Rio de Janeiro, 2020.
- BRUM, Alex Guedes. Estado Islâmico: uma ameaça híbrida? **O Cosmopolítico**, Rio de Janeiro, n. 4, p. 87-96, Dez. 2006. Disponível em: <<https://periodicos.uff.br/ocosmopolitico/article/view/53740>>. Acesso em: 15 ago. 2022.

HOFFMAN, Frank G. **Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars**. Potomac Institute for Policy Studies, Arlington, Virginia, 2007. Disponível em: <https://www.potomac institute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf>. Acesso em: 28 fev.2021.

HOFFMAN, Frank G. **Hybrid Warfare and Challenges**. *JFQ*, Washington, n. 52, p. 34-39, mar. 2009. Trimestral. Disponível em: <https://smallwarsjournal.com/documents/jfqhoffman.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2022.

HOFFMAN, Frank G. **Hybrid vs Compound War. Tha Janus choice: Defining today´s multifaceted conflict**. *Armed Forces Journal*, Oct. 2009. Disponível em: <<http://armedforcesjournal.com/hybrid-vs-compound-war/>>. Acesso em: 15 ago. 2022.

KREMIDAS-COURTNEY, Chris. **Countering Hybrid Threats in the Maritime Environment**. *The Maritime Executive*. 11 jun. 2018. Disponível em: Acesso em 25/05/2021.

WHITER, James K. Defining Hybrid Warfare. **Concordiam: Journal of European Security Defense**. Berlim, p.7-9. jan. 2020. Disponível em: <<https://www.marshallcenter.org/en/publications/concordiam/perspectives>>.

SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO NO MAR: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DA GEOPOLÍTICA DO CAPITALISMO

Sustainability and Development at Sea: Considerations from the Geopolitics of Capitalism

Alexandre Rocha Violante¹

Este breve ensaio busca um debate, a partir da geopolítica do capitalismo, da exploração de recursos em espaços marinhos de atores centrais do sistema internacional, paralelamente à destruição de riquezas naturais de atores da periferia do sistema. A pergunta que procurou ser respondida é se tal sistema se sustenta sem uma reorganização dos principais atores desse sistema, em prol da sustentabilidade e do planeta Terra.

Pode-se dizer que o mar, ao passo que é integrador de povos, culturas e da economia, por meio da cooperação, também representa espaços e volumes de disputas de poder. Essa dicotomia entre conflitos e cooperação faz parte da história da humanidade, mais precisamente desde a aurora do homem, em que o conhecimento de técnicas, o desenvolvimento de tecnologias fez com que comunidades políticas longínquas passassem a dominar ferramentas imprescindíveis tanto ao desenvolvimento político, social e econômico em tempos de paz e de guerra.

Ao longo dos séculos, as comunidades políticas conceituaram-se Estados. Tal denominação, chamada de Estado Nacional originou-se da Paz de Vestifália, em 1648, uma série de tratados que puseram fim à Guerra dos 80 anos² e à Guerra dos 30 Anos³. Com a consolidação dessa organização política, estabeleceu-se o princípio da soberania e a abertura de novos mercados consumidores por meio das grandes navegações e do colonialismo. Assim foram definidas as novas fronteiras políticas da Europa, um novo equilíbrio do poder que resultou em uma disputa pela hegemonia mundial que persiste até a atualidade.

¹ Capitão de Mar e Guerra; Instrutor de Relações Internacionais da Escola de Guerra Naval (EGN); Professor Colaborador de Relações Internacionais do INEST-UFF e Coordenador Executivo do Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM).

² A Guerra dos 80 anos ou Revolta Holandesa de 1568 a 1648 foi a Guerra de Secessão, onde o território que hoje engloba os Países Baixos se tornou um país independente frente à Espanha.

³ Guerra dos 30 Anos (1618-1648) representou uma série de guerras que envolveram várias Nações europeias a partir de 1618, especialmente na Alemanha. Os motivos que levaram aos conflitos foram: religião, dinastias, território e comércio.

As grandes acelerações das técnicas derivadas de investimentos em CT&I proporcionaram transformações consideráveis. A junção da ciência com a técnica consolidou sistemas econômicos e políticos, formando uma base ideológica que persiste até a atualidade (SANTOS, 1996, 2001).

A segregação entre Estados mais desenvolvidos, detentores de tecnologias que levam ao desenvolvimento e aqueles que são meros fornecedores de matérias primas representam as desigualdades existentes na busca por poder e influência, seja em terra ou no mar – em sua superfície, coluna atmosférica e dimensão submersa. Esses antagonismos estratégicos e econômicos garantem a manutenção de um *status quo* sistêmico, em que os Estados Nacionais compreendidos como espaços de destruição, transformam-se em meros fornecedores de recursos àqueles que possuem a força de opinar e ditar as regras de um sistema internacional extremamente hierárquico e que não representa a espacialidade territorial. Não há desenvolvimento e maior inserção/projeção de poder sem um projeto autônomo que rompa essas barreiras geográficas e de pensamento (HARVEY, 2006).

Na contemporaneidade, o advento e entrada em vigor da Lei do Mar (CNUDM), a partir de 1994, representaram enormes ganhos de soberania marítima a Estados periféricos distantes das esferas do poder. Muitos desses Estados possuem espaços sob jurisdição muitas vezes maiores que suas próprias soberanias terrestres. Estão nesses casos, microestados insulares e Estados Costeiros com fronteiras livres para o mar.

No Brasil, a tridimensionalidade do mar e de suas águas interiores o faz um a potência costeira e de enorme potencial oceânico. Detentor de um litoral de 7.367 km de extensão, 5,7 milhões de km² e incomensuráveis volumes sob jurisdição, seus sítios ambientais, recursos vivos e não vivos relevantes à conservação, proteção, uso e defesa de riquezas cada vez mais cobiçadas dada a escassez que tem permeado a atual e mais assimétrica globalização. O Direito Internacional não é garantia de desenvolvimento tanto ao Brasil quanto aos demais Estados costeiros periféricos, ante os espaços e volumes angariados. Para tal, todas as suas atividades devem ser realizadas de forma cooperativa, integrada e sustentável, mesmo diante de entendimentos antagônicos do ponto de vista estratégico das chamadas novas ameaças⁴, ameaças tradicionais⁵ e transnacionais⁶.

⁴ Comumente identificadas como: terrorismo, tráfico ilegal de armas, drogas e pessoas, pesca ilegal, contrabando, descaminho, pirataria e, até, ações terroristas, além de outros ilícitos transnacionais.

⁵ Corresponderem a ameaças proporcionadas por outros Estados, na busca por influência e poder.

⁶ Podem ser consideradas a partir de atores transnacionais de capital apátrida. São sujeitos de direito internacional que representam interesses diversos, muitos influenciando políticas de defesa e externas de grandes Estados Nacionais.

Atualmente, as novas ameaças se encontram em praticamente todos os sítios marinhos. Não se pode esquecer principalmente das ameaças tradicionais, de atores com maior poder relativo no sistema internacional, e nem de corporações transnacionais que têm adquirido novo *status* hierárquico de poder interna e externamente aos Estados Nacionais. Ao deterem consideráveis níveis de tecnologia, esses atores têm influenciado, cada vez mais, o processo decisório da política internacional, em posições bem diversas das empresas multinacionais do século passado

A escassez de recursos sempre representou a busca por espaços e poder para que a economia pudesse se movimentar. Recursos de viés energético, como óleo, gás, minérios e energias renováveis são os mais visados. Alimentos e a água potável se juntam à relativização da soberania dos Estados periféricos com menos recursos de Poder Nacional. Sob o viés de universalidade, o estabelecimento de boas e más práticas de soberania tem regido as relações entre esses atores. Dentro do maior e mais desigual processo de globalização já visto, regiões ricas em recursos estão cada vez mais sujeitas a processos de securitização sob os mais diversos motivos, muitos desses para legitimar os interesses dos verdadeiros donos do poder mundial.

Essa harmonia de interesses se reveste em ideologias dos Estados mais empoderados do sistema internacional, proliferando-se e sendo entendidas como senso comum. Esses novos conceitos não deveriam legitimar ações arbitrárias, mas são utilizadas como práticas gerais, morais e legais. Tais interesses foram explicitados por Edward Carr, há mais de 70 anos:

Não será difícil demonstrar que o utópico, quando prega a doutrina da *harmonia de interesses*, está vestindo seu próprio interesse com o manto do interesse universal, a fim de impô-lo ao resto do mundo. No âmbito internacional, as teorias da moral internacional são produto das nações ou grupos de nações dominantes, um artifício moral engenhoso invocado para justificar e manter sua posição dominante (CARR, 1981, p.139) (*grifo nosso*).

Somado a isso, a legislação marítima internacional apresenta lacunas importantes na defesa do Direito do Mar quanto ao questionamento, responsabilidades e utilização de seus espaços e volumes. Uma delas, por exemplo, passa pelo direito ao uso da Área internacional, situada além dos limites de jurisdições nacionais e administrada por uma autoridade internacional. Esses espaços são fontes de grandes riquezas estratégicas, mas quedemandam tecnologias especiais para exploração. Atualmente há grandes discussões acerca de espaços da Área, quase que exclusivamente concedidos a países centrais, corporações e organizações financeiras transnacionais, que aumentam

suas jurisdições e hegemonias frente aos países periféricos, que não têm sido beneficiados pela prometida transferência de tecnologia do atual processo de globalitário.

Basear-se apenas na Lei e nos costumes do mar e de outros organismos multilaterais, muito importantes para a governança marítima, podem não trazer o grau de universalidade de um bem comum à humanidade. Apenas o uso, a proteção e defesa dessas riquezas, proporcionando um desenvolvimento sustentável podem fazer com que os Estados Nacionais ascendam politicamente, reduzindo assimetrias que caracterizam o atual sistema de Estados, inserido em uma geopolítica do capitalismo que tem incrementado o consumo exacerbado e insustentável em longo prazo.

Enquanto a cooperação internacional não prevalecer diante do *ethos* egoísta do ser humano, torna-se aconselhável não abdicar da possibilidade do uso da força para a resolução de controvérsias, como última *ratio* dos Estados Nacionais, na defesa de seus interesses político-estratégicos, de suas soberanias.

A consciência da importância do mar começa no ciclo básico educacional da população. Talvez seja esse um dos motivos que fazem com que parte dos pesquisadores e estudiosos do mar percebam as ciências humanas e, mais particularmente, a defesa nacional como uma área não tão prioritária com relação a tantas outras ligadas às ciências da vida. Todas as áreas ligadas ao mar são, sem exceções, importantes a um processo conjunto de integração e cooperação para um desenvolvimento racional das riquezas dos oceanos, dessa última fronteira mundial.

O desenvolvimento racional e sustentável decorre da construção de um pensamento crítico, que deve ser buscado pelo debate contínuo na sociedade, ancorados em análises apuradas dos eventos contemporâneos no mundo.

Sem conhecer e compreender profundamente as diversas atividades e interesses que lá existem e como estas se inter-relacionam com o ecossistema marinho não haverá desenvolvimento que garanta sustentabilidade e crescimento aos Estados Costeiros periféricos. Os Estados mais desenvolvidos, considerados potências marítimas, estão muito à frente na arregimentação de seus interesses marinhos. Sem um sentimento de maritimidade dos países periféricos, a luta pelo conhecimento tecnológico, sem políticas públicas sólidas, se reduzirá a meros espasmos de um desenvolvimento insustentável, influenciado por um pensamento estratégico dependente de outras potências.

Os Estados que melhor estabelecerem e coordenarem esses projetos e planos estratégicos, derivados de políticas públicas importantes a um desenvolvimento tecnológico autóctone,

terão uma estratégia mais crítica às racionalidades hegemônicas do mundo atual. Com isso, barreiras externas e internas a uma maior inserção e projeção global poderão ser rompidas.

A tendência, caso não ocorra uma reformulação no sistema mundial que represente o atual jogo geográfico da política internacional e não aquele do fim da 2ª Guerra Mundial é que as divergências locais, regionais e mundiais se aprofundem, causando mais conflitos e diminuindo a cooperação na busca por desenvolvimento, recursos naturais e áreas de interesse estratégico, aumentando muito mais o cerceamento tecnológico a tecnologias sensíveis.

Nesse aspecto, as palavras do Professor Emérito da Universidade Federal Fluminense, Eurico de Lima Figueiredo (2015, p.62) reforçam as análises apresentadas: “o poder e a política devem vincular-se à independência nacional que, por sua vez, está vinculada à defesa e ao desenvolvimento, assim como se pode dizer que não ocorre verdadeiro desenvolvimento sem sistemas críveis de defesa. Desenvolvimento e defesa são conceitos que não podem ser pensados indissociadamente.”

Talvez o mundo precise de uma nova Paz de Vestifália para que a geopolítica do capitalismo não o destrua, permanecendo a Terra, ou melhor, o Planeta Água, mais sustentável ao futuro da humanidade.

REFERÊNCIAS

- CARR, Edward Hallett. **Vinte Anos de Crise: 1919-1939**. Brasília: Universidade de Brasília, 1981.
- FIGUEIREDO, Eurico de Lima. **Pensamento Estratégico Brasileiro – Discursos**. Rio de Janeiro: Editora Luzes – Comunicação, Arte & Cultura. 2015b.
- HARVEY, David. **Spaces of global capitalism: towards a theory of uneven geographical development**. New York, Verso, 2006.
- SANTOS, Milton. **A Natureza do Espaço. Técnica e Tempo. Razão e Emoção**. São Paulo: Hucitec, 1996.
- SANTOS, Milton. **Por uma Outra Globalização. Do pensamento único à consciência universal**. Rio de Janeiro: Record, 2001.

CONSTRUÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS ÀS ATIVIDADES PESQUEIRAS NO ESPAÇO MARINHO BRASILEIRO (1960-2000): UM BREVE ENSAIO

Public Policies Building Towards Fishing Activities in the Brazilian Marine Space (1960-2000): A Brief Essay

Caio Menezes dos Santos¹, Ariane Ferreira Porto Rosa² e Rogério Royer³

Introdução

As primeiras ações políticas voltadas às atividades marítimas no Brasil remetem aos anos de 1960. Segundo Abdallah e Bacha (1999) essas ações envolveram a extração e a comercialização de pescado *in natura*. A origem das ações políticas, no contexto das atividades pesqueiras, estão correlacionadas aos interesses econômicos no espaço marinho e, também, com base nas recomendações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura que apontou a importância da produção de pescados como forma de reduzir a fome. Essas ações originárias no espaço marinho permitiram que até hoje as atividades fossem concentradas em águas salgadas.

Embora as atividades de pesca no país sejam, predominantemente em áreas litorâneas, essa prática, apresenta diversas dificuldades, conforme apontado pelos estudos feitos por Tremel (1993) sobre a caracterização do litoral brasileiro para as atividades pesqueiras. Apesar de possuir alta variabilidade de espécies presentes no espaço marinho, o litoral brasileiro, devido a diversos processos, apresenta baixa concentração de nutrientes, não propiciando uma alta quantidade de peixes a serem comercializados. Para compensar o problema da falta de nutrientes naturais disponíveis na zona costeira do Brasil, novas práticas da piscicultura buscam aumentar a produtividade, tendo como exemplo a aquicultura.

¹ Aluno do curso de graduação em Relações Internacionais, Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Bolsista FAPERGS do Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia no Uso dos Recursos do Mar; Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: caio.ciba@gmail.com

² Professora Associada do curso de Engenharia de Produção. Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Coordenadora do Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia no Uso dos Recursos do Mar; Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). Email: afprosa61@gmail.com

³ Professor Associado do curso de Engenharia de Produção. Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Vice-coordenador do Grupo Gestão Econômica, de Ciência e Tecnologia no Uso dos Recursos do Mar; Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM). E-mail: rogroyer@ufrgs.br

Este ensaio apresenta algumas ações do Estado Brasileiro com relação às atividades marítimas, assim como o impacto destas no desenvolvimento da atividade até o início do Século XXI. O ensaio está elaborado em seções. A primeira apresenta um panorama geral do assunto tratado. A segunda contextualiza os principais conceitos e ações de gestão pública com relação ao espaço marinho e a cadeia produtiva de pesca no Brasil. Na terceira desenvolve-se uma breve discussão a respeito das ações realizadas no setor em estudo com as principais ideias e seus impactos. Por fim, apresenta-se a conclusão do artigo com a síntese do tema abordado e as possíveis temáticas que sucederam os impactos das medidas ocorridas no período de 1960 a 2000 para estudos futuros.

1 Atividades Pesqueiras no Espaço Marinho Brasileiro

Na década de 1960 as atividades pesqueiras no espaço marinho brasileiro eram consideradas deficitárias nas inserções de políticas públicas voltadas para este setor. Em 1962 a produção de pescado no Brasil correspondia a 281.512 toneladas (ABDALLAH e BACHA, 1999, p.10), – buscando aumentar essa produção diversas ações foram tomadas, como a promoção de uma política de incentivos fiscais para o setor pesqueiro no ano de 1968, propiciando o aumento na área pesqueira e a criação de diversos parques industriais voltados à atividade. Essa medida vigorou até 1974, sendo o primeiro momento de incentivo ao setor por parte do Estado.

No mesmo período, outra ação pôde ser considerada importante para o desenvolvimento das atividades pesqueiras. Em 1970, não havia uma legislação que tratasse dos limites do espaço marinho no regime internacional; desse modo o Brasil por intermédio do Decreto-lei n.º 1.098, proclamava unilateralmente o aumento de seu território marinho para 200 milhas (ca. 322 km) náuticas, evidenciando o foco do Estado no planejamento do espaço no mar do Brasil. Esse ato, conforme Carvalho (1999) é um dos principais pontos de discussão da III Conferência da ONU sobre o Direito do Mar, que resultou na Convenção que determina a limitação do mar territorial em 12 milhas (ca. 19 km) marítimas. Hoje, o Brasil tem reconhecido e garantido seus direitos na soberania de uma faixa denominada como Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de até 200 milhas (ca. 322 km) para além de sua costa.

Com o aumento de seu território marítimo, o Brasil buscou fortalecer políticas para o desenvolvimento da atividade pesqueira. Em 1974, com o fim das políticas fiscais para o setor, foi criado o Fundo de Investimento Setorial para a Pesca que, apesar de receber mais recursos

financeiros, não conseguiu obter os resultados esperados, devido a desvios de recursos oriundos de má administração. Outro momento importante na produção pesqueira no Brasil ocorreu na segunda metade do século XX quando foram divulgados casos de sobrepesca, ou seja, quando não há um controle da atividade extrativista, causando desequilíbrios ambientais. Medidas econômicas nos anos de 1983 a 1985 restringiam as importações no Brasil, reduzindo importações de pescado, de modo a favorecer a produção nacional para o abastecimento do mercado interno. Entretanto essa ação corroborou com uma pesca desregulada (ABDALLAH e BACHA, 1999).

Essa problemática, ainda corrobora com a visão de outros autores sobre o perfil do espaço marinho brasileiro. Conforme Tremel (1993) o litoral apesar de possuir grande quantidade de espécies, não possui uma alta concentração de nutrientes que permitam o desenvolvimento e o aumento da população de espécies, sendo poucas as comercializáveis. Embora o país tenha rios (água doce) com alto teor de concentração de nutrientes, esses não chegam até o litoral brasileiro, visto que o processo de urbanização no país fez com que houvesse uma concentração populacional e uma expansão imobiliária nas regiões litorâneas, destruindo mangues e outras áreas de encontro dos dois espaços (FAVERET e SIQUEIRA, 1997).

O terceiro ponto que impede o pleno desenvolvimento das atividades pesqueiras no Brasil é a composição das plantas agroindustriais voltadas para o pescado. Segundo Faveret e Siqueira (1997) a concentração regional permite com que as demais espécies de pescados presentes no litoral não sejam exploradas. Estudos de Viana (2013) acrescentam que a questão da concentração impacta diretamente no estoque e, por conseguinte, na distribuição desse produto.

Visando corrigir esses déficits, estratégias para o aumento da produtividade são fundamentais, como a aquicultura. Esta atividade consiste na criação em cativeiros de espécies de pescados, de modo que o próprio produtor consiga fornecer os nutrientes demandados, corrigindo os déficits naturais e assim buscando maximizar a produção. A prática é recente no Brasil e segundo Rodrigues (2012) é uma das principais ações governamentais do Estado que através do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concede benefícios para a implementação da prática.

2 Discussões

O Brasil apresentou suas primeiras ações políticas voltadas para o espaço marinho no período de 1960, dentre essas as atividades pesqueiras, corroborando com a tendência internacional

de demanda por alimentos após o fim de grandes conflitos armados após a II Guerra Mundial. A ação tomada pelo Governo Federal em aumentar sua jurisdição marinha ainda perante a falta de um regime internacional que pudesse delimitar essa ação foi encarada de modo análogo aos processos de colonização, em que os Estados buscavam aumentar suas zonas de influência econômica. Sendo assim, o Brasil se coloca como um Estado de alta potencialidade na exploração do espaço marinho.

Contudo, apesar de possuir uma grande extensão marítima, o litoral brasileiro é caracterizado pela baixa concentração de nutrientes para o desenvolvimento em alta escala de espécies para comercialização e viabilidade econômica, demandando um incentivo em pesquisa. É importante que setores de desenvolvimento e institutos técnicos atuem para alcançar uma alta produtividade das atividades pesqueiras na Zona Econômica Exclusiva do Brasil, como por exemplo o aumento das práticas de aquicultura, capazes de corrigir a baixa de nutrientes presentes no litoral para a produção pesqueira em larga escala.

Conclusões

As políticas públicas dos entes Federais nos anos de 1960 a 2000 foram fundamentais para a estruturação atual das atividades pesqueiras, visto que apresentaram caráter inovador para o setor no contexto nacional; porém, representaram uma visão internacional sobre a potencialidade no que tange os primórdios de um planejamento do espaço marinho.

Este ensaio apresentou um breve perfil do litoral brasileiro e como suas construções históricas impactaram no desenvolvimento da atividade pesqueira, apontando como as ações Federais permitiram o progresso dessa área e como avanços científicos buscaram promover a produtividade limitada no setor. Nesse contexto, visto que a potencialidade do planejamento do espaço marinho brasileiro deverá ser, constantemente estudado e revisitado, ainda se torna fundamental atentar-se para as principais inovações de pesquisa para o setor pesqueiro, bem como as ações políticas que impactam no atual cenário de desenvolvimento pesqueiro no século XXI.

REFERÊNCIAS

ABDALLAH, Patrícia Raggi; BACHA, Carlos José Caetano. Evolução da atividade pesqueira no Brasil: 1960-1994. **Revista Teoria e Evidência Econômica**, v. 7, n. 13, 1999. Disponível em: <<http://seer.upf.br/index.php/rtee/article/view/4803>>. DOI: <https://doi.org/10.5335/rtee.v7i13.4803>.

- CARVALHO, Gustavo L. O Mar Territorial Brasileiro de 200 milhas: estratégia e soberania, 1970 -1982. **Rev. Bras. Polít. Int.** v. 42, n. 1, Jun, 1999 Disponível em: <https://www.scielo.br/rbpi/a/grWZWRNXbGcptkKz4spxL8d/?lang=pt>.
DOI: <https://doi.org/10.1590/S0034-73291999000100005>.
- FAVERET FILHO, Paulo de Sá Campello; SIQUEIRA, Sandra Helena Gomes de. **Panorama da Pesca Marítima no Mundo e no Brasil**. Brasília: BNDES, 1997. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/bitstream/1408/3365/2/BS%2005%20Panorama%20da%20pesca%20maritima_P.pdf
- RODRIGUES, Luiza Sidônio et al. Panorama da aquicultura no Brasil: desafios e oportunidades. **BNDES Setorial**, n. 35, mar. 2012, p. 421-463, 2012. Disponível em: <https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/1524>
- TREMEL, E. Pesca, novos rumos. **Ciclo de Palestras sobre Temas Relacionados ao Poder Marítimo**. Florianópolis: Ministério da Marinha, Comando do Quinto Distrito Naval, 1993.
- VIANA, João Paulo. **Recursos Pesqueiros do Brasil: situação dos estoques, da gestão e sugestões para o futuro**. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5583/1/BRU_n07_recursos.pdf.

DIÁLOGO SOBRE NACIONALISMO E O PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO: UM POSSÍVEL CAMINHO ANALÍTICO?

Nationalism and Marine Spatial Planning Dialogue: Possible Analytical Path?

Carolina Dantas Nogueira¹

O estudo da política internacional é importante quando se considera a reflexão sobre a ação de um determinado Estado ou a relação entre os Estados no sistema internacional. O desafio está em como compreender estas ações em um cenário denominado anárquico, ou seja, sem a presença de uma figura de autoridade que controle os Estados. Entretanto, e por diversas vezes, os Estados se comportam de maneira diferente ante a argumentação de que a maximização de interesses em segurança é uma certeza no sistema internacional. Isto porque as ações dos atores estatais baseiam-se não apenas na sua relação com o outro, mas também, a partir do resultado de sua dinâmica cultural doméstica.

Farrell (1998) ressalta que a forma mais popular de incorporar a dimensão cultural ao estudo estratégico do ator estatal é examinar como o comportamento e atitudes nacionais são moldadas por ela. Assim, a cultura, tanto como norma profissional ou como tradição nacional, poderia moldar a formação de preferências ao dizer a seus membros quem eles são e o que é possível fazer, sugerindo, portanto, o que eles devem. Neste contexto se insere o estudo sobre o nacionalismo.

Ao debatermos o multilateralismo, o plurilateralismo e a construção de uma ordem mundial, o nacionalismo é uma variável importante. Isto porque os conceitos de Estado, Nação e Nacionalismo lançam luz aos estudos sobre o comportamento do ator estatal e seu processo decisório doméstico. Nas análises políticas, conceitos de Estado, Nação e Nacionalismo destacam-se nas abordagens teoricamente orientadas uma vez que lançam luz aos estudos sobre o comportamento do ator estatal. O presente ensaio elucida a questão do nacionalismo com um possível caminho analítico nas análises sobre o Planejamento Espacial Marinho (PEM) em Relações Internacionais. Destaca-se que o nacionalismo direcionado politicamente, pode aprofundar os laços que conectam os indivíduos a

¹ Pesquisadora CEDEPEM. Doutora em Relações Internacionais pela PUC Minas. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8012242924936176> E-mail: caroldantas@gmail.com

uma determinada nação. A partir deste entendimento sociológico, é possível ampliar o alcance analítico nos estudos sobre o PEM.

Divulgado pela Agência Marinha de Notícias (2022), a área oceânica de jurisdição brasileira alcança cerca de 5,7 milhões de km², com imensa diversidade de recursos naturais, riquezas minerais e energéticas, além de ser o local de grande atividade econômica, transporte marítimo, pesca, indústria naval, além do turismo nacional e internacional. Além disso, o PEM é considerado pela Marinha Brasileira como:

[...] um poderoso instrumento público, multissetorial, de cunho operacional e jurídico, indispensável para garantir a governança e a soberania da Amazônia Azul; o uso compartilhado, eficiente, harmônico e sustentável de suas riquezas; e promover a geração de divisas e de empregos para o País, aprofundando a necessária segurança jurídica aos investidores nacionais e internacionais relativa às atividades econômicas desenvolvidas nesse extenso ambiente marinho e costeiro, respeitada a salvaguarda de interesses estratégicos e de defesa nacional (PSRM, 2022).

Vemos aqui que o PEM se insere no entendimento da instituição brasileira como dentro do âmbito de defesa nacional e, portanto, a discussão sobre o nacionalismo e entendimentos sobre formação nacional se encaixa no debate. Para tanto, Albuquerque (2004) destaca a importância de se compreender a formação nacional e o nacionalismo em Norbert Elias dentro do conjunto de sua teoria dos processos sociais de longa duração e das figurações sociais. Para Norbert Elias (1993) o processo de formação do Estado ocorreu através do mecanismo de competição e monopolização, promovendo assim a centralização do poder. Estes mecanismos englobavam lutas familiares, conflito entre classe média e nobreza e tensão entre classes que foram alterando as práticas e o ethos da sociedade medieval.

O nacionalismo em Elias (1993) é um fenômeno específico das sociedades industriais e democráticas modernas. Está diretamente associado ao movimento de formação das nações modernas, sendo um conjunto de crenças, sentimentos, valores e ideais em uma nação. Albuquerque (2004, p.100) destaca que a nação-Estado em Norbert Elias é vista como uma comunidade secular que desenvolve um conjunto de símbolos de identificação comum (verbais, bandeiras, etc.) e que “permite substituir ou diminuir a força dos outros grupos de identificação presentes nas sociedades menos desenvolvidas”. O desafio nas análises em Relações Internacionais surge quando a interação entre diferentes nações é analisada. Espaços de fronteira complexos como o espaço oceânico se encaixam nesta situação. Retomando Farrell (1998) o PEM se torna ainda mais importante para a atuação do

Estado dentro de seu território e na relação com o outro ao incorporarmos sua existência à dimensão cultural examinando como o comportamento e as atitudes nacionais na relação com o outro se desenvolverão.

Elias (1994) destaca que a criação das nações e o desenvolvimento dos sentimentos nacionais possibilitaram a identificação do indivíduo com a nação. Assim, os grupos tradicionais de identificação como tribos, cidades, religião, estamentos medievais e patriarcados se diluíram e a identidade pessoal passou a ser construída a partir de determinados padrões de cultura nacional inventados. Associando a Farrell (1998) que destaca que a cultura molda a formação de preferências ao dizer aos agrupamentos nacionais quem eles são e o que é possível fazer, sugerindo, portanto, o que eles devem.

Sugere-se aqui que analisar o PEM via nacionalismo pode contribuir para o enriquecimento analítico e estudo do espaço oceânico que pode ser compreendido como nacional e internacional em sua existência. Isto não seria dizer que análises a partir do nacionalismo não possuiriam seus desafios. Em *Comunidades Imaginadas*, Benedict Anderson (2008, p.28) afirma que “a condição nacional é o valor de maior legitimidade universal na vida política dos nossos tempos”. Entretanto, o autor destaca que os termos nação, nacionalidade e nacionalismo continuam sendo de difícil definição. Tanto nacionalidade quanto nacionalismo seriam para Anderson (2008, p.30) produtos culturais específicos e para entendê-los “temos que considerar, com cuidado, suas origens históricas, de que maneiras seus significados se transformaram ao longo do tempo, e por que dispõem, nos dias de hoje, de uma legitimidade emocional tão profunda”. Anderson (2008, p.32) sintetiza que a definição operacional de nação é “uma comunidade política imaginada – e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, soberana”. Imaginada porque seus membros possuem em mente a imagem viva da comunhão entre eles. *Limitada* porque possui fronteiras finitas que esbarram em outras nações. *Soberana*, pois garante a liberdade advinda com o Iluminismo e é uma *Comunidade*, pois é concebida como uma profunda camaradagem horizontal. O nacionalismo em Anderson (2008) é, assim, uma criação imaginativa da história recente que leva os indivíduos a se sacrificarem pela nação, e as raízes deste comportamento encontram-se na cultura local.

Resgatando o pensamento de John Breuilly (2000, p.156) este afirma que as abordagens ao nacionalismo que consideram o aspecto da modernidade devem ser preferidas a outras, pois, o “surgimento de sentimentos nacionais tem que ser relacionado com mudanças mais complexas do que a difusão de uma doutrina”. Isto porque problemas surgiriam ao se abordar o nacionalismo de forma

apenas histórica e não teoricamente orientada, em que a narrativa puramente histórica não permitiria descrições e explicações analíticas claras, passíveis de falseamento. Análises de situações sobre o espaço oceânico seriam particularmente complexas, uma vez que envolveriam necessariamente o entendimento de culturas locais diferentes sobre a atuação no espaço oceânico dos diferentes grupos nacionais. Diferentes entendimentos sobre o que seria o PEM ideal conflitar-se-iam no diálogo se a esfera do nacionalismo não fosse considerada em sua complexidade.

São quatro as abordagens que Breuilly (2000) distingue: a primordialista, a funcionalista, a narrativa e a moderna (sendo esta última a que ele defende). A primordialista é a ideia de que a nação existe há muito tempo com uma história milenar. A abordagem funcionalista parte da ideia de que existe uma variedade quase infinita de funções atribuíveis ao nacionalismo, mas principalmente, as psicológicas (em que os indivíduos precisariam de uma identidade) e a promoção da modernidade. A abordagem narrativa pressupõe, por parte dos historiadores, como certa a ascensão do nacionalismo. Essas três abordagens seriam insuficientes, segundo o autor, para se compreender o fenômeno do nacionalismo, sendo que um quadro de referência que explique o lugar da ideia nacional se faz necessário. Assim, defende a abordagem da modernidade e a divide em argumentações que focam as transformações das elites (aqui ele insere Anderson), as que se concentram nas transformações da natureza do poder com foco na política nacionalista (defendida por Breuilly), e nas transformações societárias que levam à produção e aceitação dos sentimentos nacionalistas.

Portanto, para Breuilly (2000, p.158) o que interessa é o nacionalismo como política, baseado em três afirmações: (a) um grupo especial que se distingue dos demais chamado nação; (b) identidade e a fidelidade política dar-se-ão com e em relação à nação; e, (c) a nação deve ter autonomia política sob a forma de um Estado soberano. Esses movimentos políticos seriam modernos (dois últimos séculos) redesenhando o mapa político mundial. Teriam ajudado a estabelecer a ideia de que o mundo se divide em Estados que representam nações. Em síntese, o autor enfatiza que o objetivo de uma teoria do nacionalismo é explicar por que esses movimentos tornaram-se tão importantes nos tempos modernos.

Perpassa pela argumentação apresentada dos autores a nítida importância do conceito de nacionalismo e como este deveria ser levado em consideração nas análises em política internacional no geral, e principalmente sobre espaços considerados um bem comum como o espaço oceânico. É possível contestar, todavia, a condição teleológica e rígida que Breuilly (2000) defende para o

surgimento e consolidação do nacionalismo. Isto porque as instituições não operam no vazio sociológico, mas antes, baseiam-se no entendimento sociológico do indivíduo para se consolidarem.

O nacionalismo como fenômeno, bem direcionado politicamente, pode aprofundar os laços que conectam os indivíduos a um determinado grupo denominado nação. A partir deste entendimento sociológico, é possível ampliar o alcance das análises em Relações Internacionais e, com isso, melhor prever o comportamento do ator estatal no sistema internacional. Entender a construção do PEM de cada nação, sem considerar o nacionalismo enquanto conceito poderia enviesar as análises, minimizando sua complexidade.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA MARINHA DE NOTÍCIAS. **O Valor do Mar no PIB Brasileiro**. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/agenciadenoticias/o-valor-do-mar-no-pib-brasileiro#:~:text=Esse%20total%20corresponderia%20a%20cerca,Universidade%20Cat%C3%B3lica%20do%20Rio%20Grande>. Acesso em 27 out. 2022.
- ALBUQUERQUE, José Lindomar Coelho. O processo de formação do estado e do nacionalismo em Norbert Elias. Barbarói: **Revista do Departamento de Ciências Humanas e do Departamento de Psicologia**, Santa Cruz do Sul, n.20, p.93-106, jan./jun. 2004.
- ANDERSON, Benedict. **Comunidades Imaginadas: Reflexões sobre a Origem e a Expansão do Nacionalismo**. Lisboa. Edições 70, [1983] 2008.
- BREUILLY, John. Abordagens do Nacionalismo. In: BALAKRISHNAM, G. (Org.). **Um Mapa da Questão Nacional**. RJ, Contraponto. 2000.
- ELIAS, Norbert. **O Processo Civilizador: Formação do Estado e Civilização**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, vol. 2, 1993.
- ELIAS, Norbert; SCHRÖTER, Michael. **A Sociedade dos Indivíduos**. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1994.
- FARRELL, Theo. Culture and Military `Power. **Review of International Studies**, 24, p.407-416. 1998.
- PSMR. Plano Setorial para Recursos do Mar. **Planejamento Espacial Marinho**. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/secirm/pt-br/psrm/pem>. Acesso e 27.out.2022

ARTIGO DE OPINIÃO

LA FILOSOFÍA POLÍTICA LATINOAMERICANA Y EL RESURGIMIENTO DE LA CONCIENCIA CONTINENTAL – PALABRAS DE SALUTACIÓN A LA CREACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS MARISCAL HORTA BARBOSA (INEST/NEA/UFF)

Latin American Political Philosophy and Continental Consciousness Resurgence – Greeting Words to the Mariscal Horta Barbosa Studies Center Creation (Inest/NEA/UFF)

Roy Williams¹

1 La Razón Política como orientación en un mundo incierto

La filosofía política puede ser considerada como una disciplina que se dirige al estudio de cuestiones fundamentales acerca del Gobierno, la Política, la Comunidad, la Libertad, la Justicia. En este sentido, la Filosofía Política se constituye como un ámbito en el que se ponen en juego profundas modificaciones, alteraciones e intercambios en torno a las diversas tradiciones conceptuales pertenecientes a los campos disciplinares de la Política y la Filosofía. En la “Filosofía Política”, filosofía y política no se encuentran separadas, ni subordinadas una a la otra, sino que se despliegan dentro de un campo tensional en el que las fronteras conceptuales sufren permanentes corrimientos y metamorfosis. Podemos afirmar que abordar la problemática de la comunidad nos conduce necesariamente a una extensa tradición en la que el pensamiento occidental ha ubicado el eje de sus reflexiones en las formas distintivas del ser-en-común.

Leo Strauss en *¿Qué es filosofía política?* (1968) ha considerado a la filosofía política como la rama de la filosofía que más se acercaría a la intimidad de la vida de relación. La disciplina filosófica aportaría el método mientras que la actividad política se presentaría como el objeto de indagación. Mejor aún, la filosofía política se ocuparía del “objeto” político en la medida en que este comparece como significativo para la vida de la polis. A su vez – siguiendo lo manifestado por el autor

¹ Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, Coordinador Responsable de la Cátedra Libre “Juan Domingo Perón” (Res. CD n° 2100/14), coordinador responsable del Grupo de Estudios Políticos y Sociales sobre Peronismo “Fermín Chávez” (Res. CD N° 0616/19), ambos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Director académico de la Cátedra Pensamiento Latinoamericano e Integración Regional “Manuel Ugarte” (Res. Rectoral 1974/2015), de la misma universidad.

alemán-, el conocimiento filosófico político expresaría la interrelación ontológica entre la actividad política y el conocimiento de la sociedad buena. Quiere alcanzar saberes fundados sobre la esencia de lo político y sobre el buen gobierno y su correspondiente noción de justicia: Toda acción política comporta una propensión hacia el conocimiento del bien: de la vida buena o de la buena sociedad; porque la sociedad buena es la expresión completa del bien político.

En este sentido, como sabemos, cuando Aristóteles, desarrolló su reflexión sobre la vida en común hacia el Siglo IV A. C, el nudo de sus inquietudes se centraban en la recuperación y rehabilitación de la polis como forma arquetípica del ser-social. La grandeza y la eficacia de este tipo de ciudad-estado habían quedado en el pasado y en su contemporaneidad se manifestaban los signos de una crisis hegemónica estructural y de ruptura de su sistema de valores: La tarea de la filosofía debía dirigirse a mostrar los elementos que condujesen a una profunda renovación de la vida ciudadana. En ello se distinguía de Platón quien, apuntaba en su reflexión a una refundación del orden-ciudadano por medio de la función transfiguradora del saber filosófico. Asimismo, existía otro elemento que diferenciaba las reflexiones platónica y aristotélica y era el modo de comprensión del fenómeno político. Como sabemos para Platón el correcto obrar político se debía a la contemplación del mundo inteligible, es decir al (re) conocimiento de los arquetipos. La capacidad de conocer el mundo de las ideas otorgaba un “saber total” y por lo tanto, el filósofo estaría en condiciones de ser un buen gobernante.

Para Aristóteles, en cambio, tal como aparece en *Ética Nicomaquea*, el saber políticocorrespondía a otro tipo de orden que era el de lo contingente: Nada se podía demostrar acerca de lo político, pues estaba constituido por entes que podían “ser de otro modo”, estaban sometidos permanentemente a la variación. La realidad política es cambiante y no es posible comprenderla con un saber teórico ya que escapaba a cualquier posibilidad de demostración. Sin embargo, en la convicción del estagirita la razón no debía renunciar a interpretar aquella realidad ya que poseía otro tipo de conocimientos que eran los saberes prácticos. De ellos, la prudencia aparecía como una facultad que permitía conocer lo verdadero de los entes contingentes; buscando lo bueno y lo malo relativo al hombre. La *phronesis* se constituye como un saber prospectivo que se aplica al pormenor de las cosas, a los hechos particulares y que por medio de una deliberación sabia nos provee del objeto que debemos buscar, de los medios que debemos utilizar y el tiempo que es preciso utilizar para alcanzar nuestro objetivo. Mientras que la inteligencia juzga y se muestra crítica, la prudencia se ocupa de ser imperativa y de indicar qué es lo que debe hacerse y qué no para acceder, en cada caso, a lo bello, lo bueno y lo justo. El mundo social se presenta como una estructura misteriosa y sometida al azar, sin

embargo, la razón no se rinde y se dirige hacia el futuro; interviene sobre el orden de lo cambiante e inesperado para garantizar el éxito de nuestras acciones con el fin de conquistar la felicidad colectiva. Es la rectitud del juicio que no se somete a fórmulas abstractas, sino que trata de captar el movimiento de lo real en su perpetuo automovimiento, ya que... *lo universal no es más que el resultado de hechos particulares*. De aquí en adelante, de Aristóteles a Maquiavelo y Baltasar Gracián o, en nuestro tiempo, de Heidegger a Pierre Aubenque y Hannah Arendt la inquietud del saber prudencial se ha mostrado como la expresión del desafío que cada época cambiante pone a cualquier reflexión política que se precie de tal.

II Hacia una Modernidad Otra: El Saber-político latinoamericano y el re-comienzo de la reflexión desde la periferia

Como sabemos, el uruguayo José Rodó, con la publicación de *Ariel* (1900), abre una nueva experiencia intelectual americana. En su reflexión se expresa una valorización de la fraternidad continental, de una potenciación del tronco latino, al mismo tiempo que se exhibe una crítica al modelo norteamericano. Este es enjuiciado negativamente por el predominio desmesurado de los valores materiales, su utilitarismo y la masificación del ideal democrático. De lo que se trataría sería de concebir un paradigma alternativo, una modernidad de estirpe latina, que recuperase los ideales del mundo antiguo, del cristianismo y las ideas de libertad, razón y progreso del siglo XIX francés.

Entre otros aspectos el posicionamiento rodoniano, implicó, por un lado una ruptura cultural respecto del “pesimismo” de los intelectuales positivistas que habían visto en la veta latina-mestiza un obstáculo insuperable para la modernización y por otro lado, generó un sentimiento de confraternidad continental abriendo el horizonte de la Generación del 900 con efectos sustanciales en la geo-política latinoamericana. Lo latino y lo mestizo se proyectaban, ahora como elementos estructurales de una modernidad periférica, demandando la creación de una política por-venir.

Como uno de los continuadores inmediatos del imaginario rodoniano aparecen las figuras del pensador peruano Francisco García Calderón y del argentino Manuel Ugarte. En Ugarte en se empieza a delinear lo que podría considerarse como una mirada continentalista madura articulada a una conciencia antiimperialista de América Latina. Una interpretación latinoamericana que incorpora los factores económico, social, histórico y político como figuras concurrentes en la conformación de la Patria Grande. En sus viajes a lo largo del continente se unen la prédica en favor de la unidad continental, como así también la conciencia en torno al peligro representado por el expansionismo

estadounidense. En obras como *El porvenir de la América Española* (1920) *La Patria Grande* (1922) acaece una reflexión que convoca a la unidad de los pueblos del continente comprendiendo que dicha unificación potencia la autonomía estratégica de las comunidades del Cono Sur, frente a la hegemonía agresiva de Norteamérica. En este sentido, cobra relevancia la propuesta de los *Estados Unidos del Sur*: una idea de unidad latinoamericana que incorpora una mirada estratégica en la que se reconoce la integración de Argentina, Brasil, Chile y México como pre-requisito de un destino comunitario autónomo: “*Nuestra patria superior es la América Latina, nuestra nacionalidad final es el conjunto de hábitos, recuerdos y preferencias que arrancan de un origen común, obedecen a iguales concepciones y se articulan en el mismo idioma.*”²

La figura de Francisco García Calderón constituye uno de los casos más singulares en las axiomáticas continentales de principios del Siglo XX. Fue uno de los más destacados ensayistas del periodo, no obstante su producción no encontró la repercusión debida, acorde a la magnitud de su obra. Como representante del arielismo peruano llegó a ser considerado como uno de los herederos más autorizados del pensamiento de Rodó. En su obra *La creación de un continente* prevalece una mirada prospectiva, en la que parecerían emerger los lineamientos de una política futura. En este escrito, se estudia el americanismo, el nacionalismo, el cambio social, la educación, la vida intelectual y la autonomía económica, entre otros aspectos. Desde el punto de vista de la unidad continental, se plantea el interrogante de porqué América del Sur no podía intentar “americanizar” el mundo de modo similar a cómo se lo habían propuesto los Estados Unidos. Precisamente, las democracias latinas habían mostrado una voluntad de autonomía política y moral que iba acompañada con un florecimiento de las industrias, las artes y la literatura, que asombraba a Europa.

En este movimiento sobresalían Argentina y Brasil, como naciones en las que se daban un conjunto de valores significativos como los de libertad política, orden y estabilidad, culto a la tradición, teatro, novelas criollistas, un arte autónomo, etc. El nivel de su desarrollo y el carácter de sus elites dirigentes anunciaban un sentido imperialista de ambas naciones respecto de los otros pueblos del continente. No obstante ello, García Calderón entendía, del mismo modo que había observado José Ingenieros para el caso argentino, que tal ambición imperial tenía un carácter eminentemente pacífico: “*De ambos Estados, suprema creación de la estirpe americana, fecundada por el oro europeo, deben recibir las naciones tropicales y mediterráneas lecciones de organización y de cultura. Suya es esa*

² UGARTE, Manuel: *El Porvenir de la América Latina en Obras elegidas*, Remedios de Escalada. Universidad Nacional de Lanús, 2015, p.40.

*misión de heroísmo que exaltaba Carlyle en los grandes conductores de razas, Napoleón, Lutero o Mahoma. Si unen la fuerza a la gracia, el desinterés a la cultura, podrán contemplar alguna vez, como Grecia en el mundo antiguo y Francia en la edad moderna, un anfiteatro de naciones dóciles a su magisterio armonioso*³.

En esta interpretación, Argentina representaba el renacimiento latino, del mismo modo que Estados Unidos había sido el hinterland de transformación de los pueblos sajones, germanos y eslavos. Brasil era un prodigio que crecía magníficamente en el trópico, sobreponiéndose a los desafíos de la naturaleza que con su fauna, vegetación, ríos, bosques y fastuosidad oceánica, bosquejaba un microcosmos único. La pujanza económica era el sostén del desarrollo sostenido de dichos pueblos, conteniendo un conjunto de factores sustanciales en su desenvolvimiento histórico. Ambas naciones poseían ciudades hospitalarias, desarrollo científico y recibían cuantiosas inversiones de capital europeo. También aparecían como signos de progreso, el crecimiento de la población debido a la alta tasa de natalidad y a la inmigración, la disponibilidad de tierras, la educación, el nivel de instrucción, la extensión de la cultura. Gracias a esta variedad de indicadores favorables su hegemonía no se daría por medio de la violencia, sino desde el terreno de la ejemplaridad: *“Progresivamente se uniformarán los pueblos diversos, se unificarán todas las razas, se conciliarán la variedad provincial con la unidad de la nación, la fecunda diversidad de las repúblicas con la fuerte unión de Estados fraternales. Se habrá creado un continente contra la vieja discordia y la extranjera amenaza.”*⁴

Como algunas de las características destacadas de esta experiencia filosófico política podemos mencionar:

- La Modernidad Latina: Se entiende que los pueblos de procedencia latina se encontrarían en condiciones de protagonizar un proyecto modernizador alternativo, de raigambre espiritual, mestiza y democrático social, diferente de la encarada por las sociedades del tronco anglosajón;
- Comprensión de la Historia: Se parte de una interpretación histórica que recupera positivamente los sucesos que se abren con la Conquista de América. Se re-leen de modo favorable la evolución de los procesos sociales, el nuevo “mundo cultural” emergente, el mestizaje social, las institucionalidades creadas, desterrándose las

³ GARCÍA CALDERÓN, Francisco. *Las democracias latinas de América. La creación de un continente*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979, p.305.

⁴ *Idem*, p.307-308.

miradas eurocéntricas “pesimistas” procedentes del iluminismo, el positivismo y el biologismo;

- La Democracia Social: Se reconoce el carácter comunitario de la vida latinoamericana. Un proceso de integración de las diferencias, que valoriza el fenómeno de la mestización como elemento positivo del orden social. Tal posicionamiento se contrapone a la lógica pura de la lucha de clases, considerada como un elemento disociativo del desarrollo nacional;
- El Pensamiento Político: Lo político debe integrar una mirada cultural, una base social, una representación del fenómeno histórico y una proyección geo-política;
- La Conciencia Sudamericana: Que, partiendo de una concepción hispanoamericana evoluciona hacia una visión que reconoce a Brasil como actor-socio indispensable en la conformación de una política continental.

IV El continentalismo y la autonomía periférica: La conciencia geo-política como elemento sustancial de la Filosofía política latinoamericana

De modo ulterior, nos encontraremos con la consolidación de las perspectivas nacional-populares y el fortalecimiento de identitarismo de carácter económico-social. Temáticas como la defensa de la economía continental, la interrogación sobre el modo de ser de los americanos, el industrialismo y el desarrollo de corrientes de pensamiento socialcristianas constituyen rasgos preeminentes de este ciclo. Víctor Raúl Haya de la Torre, Raúl Scalabrini Ortiz, Arturo Jauretche, Gilberto Freyre y José Vasconcelos, entre otros, pueden ser considerados como algunos de los representantes destacados de esta etapa. Como es conocido, estas axiomáticas se entrelazarían e identificarían fuertemente con las experiencias de los nacionalismos populares tales como el Aprismo en Perú, el Cardenismo en México, el Ibañismo en Chile, el Varguismo en Brasil, el Peronismo en la experiencia argentina.

En este sentido, el peronismo puede ser considerado como la elaboración de una propuesta humanista destinada a bosquejar un ideal comunitario continental en el contexto de América Latina. Iniciativa que se desplegó y articuló singularmente dentro de un escenario determinado por la experiencia de los movimientos nacional-populares. Nos referimos a proyectos político-sociales que promoverían alianzas entre distintas clases sociales, generarían iniciativas destinadas a la unidad nacional, implementando políticas de carácter social y con sesgo redistributivo, y que considerarían al

Estado como herramienta sustancial para la transformación colectiva rechazando o, por lo menos, las concepciones procedentes del imaginario liberal. Expresiones políticas que, le otorgarían a la noción de Pueblo un rol protagónico en la vida de sus naciones, ampliando su participación en la vida pública. Conjunto epocal en el que junto al de Perón se unirían, nombres como los de Lázaro Cárdenas en México, Getúlio Vargas en Brasil, Carlos Ibáñez en Chile, José María Velasco Ibarra en Ecuador, Germán Busch en Bolivia, Luis Alberto Herrera en Uruguay o Víctor Haya de la Torre en Perú, otorgándole fisonomía una de las manifestaciones de mayor relevancia política e intelectual en el Siglo XX latinoamericano.

Juan Domingo Perón en el escrito *Confederaciones Continentales* (1951), señalaba que si el Siglo XIX podía ser considerado como el período de desarrollo de las nacionalidades, el Siglo XX tendría que ser analizado como la etapa de predominio de las confederaciones continentales. Testimonio de esta nueva fase asociativa, era la situación que se estaba viviendo en Asia y Europa, transformadas en verdaderas confederaciones de carácter imperial. La primera habiendo sido disciplinada bajo el influjo comunista, mientras que la segunda había quedado presa del designio liberal-capitalista bajo la diplomacia del dólar. A su vez, en América del Norte se registraba otro signo de confluencia continentalista, representado por la voluntad hegemónica estadounidense.

En el caso de América Latina, el giro consecuente hacia el continentalismo había quedado representado en la figura del Barón de Río Branco, quien había presentado la tentativa del acuerdo entre Argentina, Brasil y Chile (ABC), como marco de un acuerdo estratégico para la región. Tal movimiento hacia la confluencia continental había sido socavado rápidamente por el accionar del imperialismo atento siempre a neutralizar cualquier iniciativa de autonomía latinoamericana.

Desde el enfoque analítico de Perón el centro de aglutinamiento del hemisferio austral debía provenir de un nuevo acuerdo que involucrase, a Argentina, Brasil y Chile. Ninguna de las tres naciones poseía por sí sola unidad económica, únicamente por medio de su integración se podía preboscquejar una situación de plenitud en lo económico, que derivase en un centro de poderío articulador de la América Latina: *“El signo de la Cruz del Sur puede ser la insignia de triunfo de los penates de la América del hemisferio Austral. Ni Argentina, ni Brasil, ni Chile aisladas pueden soñar con la unidad económica indispensable para enfrentar un destino de grandeza. Unidos forman, sin embargo, la más formidable unidad a caballo sobre los dos océanos de la civilización moderna. Así podrían intentar desde aquí la unidad latinoamericana con una base operativa polifásica con inicial impulso*

indetenible.⁵ Como bien ha percibido Methol Ferré, uno de los puntos fuertes del pensamiento continentalista de Perón, que lo ubica por encima de todas las axiomáticas previas, reside en esa respuesta de base político-estratégica. A partir de tal unificación se podría conformar una Confederación Sudamericana que, extendiéndose hacia el Norte, se propusiese congregarse a todos los pueblos de raigambre latina.

De acuerdo a la perspectiva del escritor uruguayo Perón se había dado un proceso de mutua influencia entre Vargas y Perón. El líder argentino, habría considerado favorablemente las políticas de Estado, - en los términos de un nacionalismo populista industrializador- desarrolladas por Vargas durante los años treinta, mientras que éste se habría hallado impresionado por las políticas de planificación y de metas elaboradas por Perón a principios de la década del cincuenta. Siguiendo con la perspectiva Methol Ferré, se afirma que Perón no habría creído nunca en una política mercado internista pura, sino que estaba en la convicción de la necesidad de crear industrias que fuesen económicas. Un tipo Industrias que tuviesen salarios altos y empleo de materias primas nacionales solamente podrían prosperar en marcos más amplios que el que ofrecía la economía doméstica argentina que, por aquel entonces, promovía un proceso de sustitución de importaciones en un mercado acotado a una población 16 a 20 millones de personas. Resultaba indispensable promover una ampliación del mercado interno que favoreciese la competitividad *“En 1951 Perón ya responde inequívocamente que el modelo de sustitución de importaciones necesitaba una ampliación gigantesca del mercado interno, relativamente amparada por una nueva unión aduanera para que, logrando economías de escalas, pudiera alcanzarse una verdadera competitividad. Por eso su respuesta es el nuevo ABC”*⁶

La confluencia de Argentina, Brasil y Chile, representaba el intento más consistente para lograr el sentido de una economía completa en el plano regional. Asimismo, de la unidad de las tres naciones, en los términos del nuevo ABC, implicaría necesariamente un movimiento centrípeta que haría caer a los demás países del continente bajo su área de influencia, ya que no se verían beneficiados por la creación de un agrupamiento alternativo y tampoco lo podrían realizar, salvo en pequeñas unidades. El núcleo de Argentina-Brasil-Chile, se constituiría en un verdadero centro de gravedad constituyéndose en epicentro de un nuevo patrón de soberanía continental. En este sentido, cabe afirmar que en la relación estratégica del ABC y, principalmente en el acuerdo de Argentina y

⁵ PERÓN, Juan Domingo: **Política y Estrategia: 1951 / 1953: Vigencias y herencias**. Buenos Aires: Fabro, 2009, p.200-201.

⁶ METHOL FERRÉ, Alberto: **Perón y la alianza argentino-brasileña**. Córdoba: Ediciones del corredor austral, 2015, p.43.

Brasil sostenido en la complementariedad económica vería Perón el punto de fuerza que conduciría al resto de los países del Cono Sur en el rumbo de la integración en un Bloque Continental. Como se sabe, el resto de este breve documento se va a ocupar de relatar las infructuosas negociaciones de Perón con Getulio Vargas y con el General Carlos Ibáñez del Campo para llevar adelante tal iniciativa. Fundamentalmente, se identificaría a la resistencia ejercida por el Itamaraty ante la voluntad integracionista de Vargas, como uno de los factores de tuvo mayor peso en el fracaso de la tentativa

Methol Ferré ha indicado que este intento de complementación económica y de unión aduanera que pretendía establecer las bases de una alianza entre Brasil, Chile y Argentina para luego extender a toda Sudamérica, posicionaba a Perón como el creador de una verdadera política latinoamericana, sin antecedentes. Era este un proyecto que se alejaba de las meras teorizaciones abstractas, para afincarse en la facticidad latinoamericana, en la correlación de fuerzas que componían el sentido profundo de su época. Perón elaboraba la estrategia más adecuada para superar la dependencia, en la medida en que identificaba los elementos estructurales de la realidad sudamericana e intervenía decididamente sobre ellos.⁷

Perón sería el creador de una política latinoamericana ya que las axiomáticas previas habrían quedado ancladas en una comprensión intermedia y a veces un tanto idílica que no alcanzaba a formular un camino político concreto en favor de la unidad continental. Las diferentes miradas se escalonaban de manera consistente en su perspectiva ideológica y cultural, pero no lograban vislumbrar las trayectorias políticas correctas. Perón, lleva un paso más adelante la reflexión continentalista al distinguir los factores principales que debían componer el marco de la política de América Latina. En primer lugar, identificando que el ámbito de posibilidad de un accionar continental debía ubicarse en el orbe sudamericano. Para que hubiese política latinoamericana debía tomarse como punto de partida el accionar aglutinador en América del Sur, entendiendo que este era un escenario factible y que a la vez se hallaba por fuera de la órbita de injerencia directa de los Estados Unidos. Proceder hacia la unificación de la isla sudamericana representaría el camino correcto y estratégicamente viable de la integración, sólo habiendo logrado tal objetivo podría proponerse posteriormente y en forma potencial la unidad de América Latina. En segundo lugar, asumiendo que el único sustento posible de tal política se hallaría en la alianza de Argentina y Brasil como horizonte concreto de una latinoamericanización de Sudamérica: “... *¿cuál es la vía principal de la unidad de América Latina? Si no hay principal, no hay secundario. Y sin esto, no hay estrategia, no hay*

⁷ METHOL FERRÉ, Alberto: **Perón y la alianza argentino-brasileña**. Córdoba: Ediciones del corredor austral, 2015, p.26

verdaderamente política latinoamericana. Lo decisivo es marcar el camino principal...El primero en responder esta pregunta fue Perón. Su respuesta audaz e innovadora: el eje de la integración es la alianza argentino-brasileña. Sin este eje, todo lo demás es prolegómenos.”⁸

En este sentido, se nos presenta una perspectiva que reconoce el proyecto continentalista del peronismo como búsqueda de un horizonte de autonomía de los Pueblos de la región y en ese sentido como realización plena y efectiva de lo comunitario. Enfoque que asume que la unidad latinoamericana tiene que partir, desde un punto de vista estratégico con una política de la integración en el ámbito sudamericano. En relación con ello, Methol Ferré afirmaría que Perón habría formulado una “política real” de la unidad sudamericana y latinoamericana en la medida en que en su tentativa no se limitaría a proclamar idealmente la unificación, sino que presentaría pragmáticamente la operatoria política, dictando que el “camino principal” a seguir debería ser primeramente el acuerdo argentino-brasileño. Este sería el acontecimiento estratégico, el sendero indispensable a transitar por medio del cual cobrarían sentido histórico las alianzas entre los demás países de la región. Constituiría el núcleo básico de aglutinación continental, una alianza paradigmática, fiable y consistente para el resto de los países sudamericanos. Este panorama se completaba con la presencia de Chile que, en coordinación con Argentina, aparecía como un representante consistente del elan hispanoamericano: El bloque de Argentina-Chile representaba un balance razonable y un interlocutor legítimo a la cosmovisión luso-americana del Brasil. En la iniciativa planteada por Perón del nuevo ABC se manifestaría la herramienta idónea para la unificación de estos tres países: **“En una palabra, sólo hay política latinoamericana real a partir de la alianza argentina-brasileña. Y si no, sólo habrá cháchara. Y esa comprensión hizo de Perón el re-fundador de la política latinoamericana en el Siglo XX. Planteó el único camino real de una modernización e industrialización latinoamericana de bases endógenas dinámicas.”⁹**

V La creación del Centro Mariscal Horta Barbosa: Re-pensar las polis periféricas en los tiempos inciertos del Siglo XXI

En las últimas décadas, en el ámbito de la filosofía política, ha sido posible distinguir una renovación del debate en torno a lo comunitario en contraposición y resistencia a las doctrinas de procedencia neoliberal. En este sentido, podemos destacar dos vertientes críticas que han cobrado

⁸ METHOL FERRÉ, Alberto. **Perón y la alianza argentino-brasileña**. Córdoba: Ediciones del corredor austral, 2015, p.19

⁹ *Idem*, p.47.

relevancia en las dos últimas décadas: La teoría populista y los enfoques pertenecientes a la opción descolonial.

En líneas generales, dicha cavilación ha buscado mantenerse a distancia de las hermenéuticas tradicionales de lo comunitario. De este modo, se hizo presente un cauce interpretativo que, con sus matices, entiende a la comunidad en términos ontológicos ajenos a cualquier tipo de esencialismo. Dentro de dichas axiomáticas Ernesto Laclau, ha propuesto una interpretación del “campo político” a partir de las prácticas hegemónicas que se ensamblan en cadenas equivalenciales, significantes vacíos y fronteras antagónicas. Es decir, una conformación de lo social que muestra la lógica hegemónica como una instancia articuladora de lo identitario. Construcción de un horizonte de lo colectivo desde la pluralidad de voluntades políticas e identidades sociales que son entramadas en el ámbito de lo contingente

Asimismo, en las últimas décadas también, hemos asistido a la proliferación de enfoques políticos e investigativos vinculados a la problemática descolonial. En líneas generales, tales axiomáticas han sido diversamente asumidas, incorporadas, reapropiadas y – en algunos casos- resignificadas por los ámbitos intelectuales del continente. De acuerdo a tales posicionamientos, es posible afirmar que, a lo largo de las diferentes etapas del pensamiento latinoamericano, emergieron un conjunto de axiomáticas críticas del modelo colonial, del proceso modernizador y de la constitución de las relaciones saber/poder. Perspectivas que tomarían como punto de partida la denuncia de la vinculación estructural entre Colonialidad del Poder / Colonialidad del Saber. Nos referimos a una serie de intervenciones teóricas que, re-pensando implícita o explícitamente lo que se entiende contemporáneamente como matriz colonial de poder, reivindicarán un sesgo autonomista en los planos filosófico – político, social y epistemológico. Nos referimos a un conjunto de axiomáticas críticas que serán pensadas en tensión respecto de los abordajes filosófico-políticos característicos del pensamiento occidental en función de una comprensión autonomista de la identidad y alteridad latinoamericana. De este modo, se harán presentes intervenciones críticas anticolonialistas de la modernidad en los aportes de intelectuales como Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Rita Segato, Walter Mignolo y Santiago Castro-Gómez, entre otros.

En el caso de la reflexión populista, especialmente a partir de los aportes de Ernesto Laclau, podemos sostener que su difusión contribuyó a releer las relaciones de poder en nuestra región, revitalizando las iniciativas de acción y decisión política, en contextos de predominio del discurso pos-moderno. La publicación de la *Razón Populista* en 2005 significó un aporte decisivo en la

relectura de los fenómenos populares, en la conformación de una mirada periférica emancipada de los prejuicios de las ciencias sociales y en la radicalización creativa de la noción de hegemonía de Gramsci. Sin embargo, debemos decir que durante ese mismo tiempo, la realidad latinoamericana se ha encontrado con la emergencia sucesiva de experiencias populistas de izquierda, de derecha, de centro, populismos progresistas, populismos republicanos o populismos indigenistas, que en cierta medida van desbordando los marcos de análisis propuestos por Laclau. Por otra parte, resulta necesario señalar, que luego del fallecimiento del escritor argentino, no se han producido avances sustanciales en esta teoría, quedando como ejes la producción de significantes vacíos, cadenas equivalenciales, fronteras antagónicas y significantes flotantes. En este sentido, ha primado, especialmente, una propensión a la “creación de enemigos”, como forma por excelencia de cimentar la unidad identitaria de los espacios políticos, lo cual consideramos ha redundado en una despotenciación del fenómeno político en toda su riqueza.

En lo relativo a la perspectiva descolonial resulta significativa la construcción de un paradigma alternativo que busca re-apropiarse y resignificar los enfoques de la tradición filosófica occidental desde una mirada periférica sustentada en la crítica al régimen de colonialidad poder / colonialidad del saber. Podríamos decir, una perspectiva que se propone descolonizar la filosofía y las ciencias sociales apostando a una lógica del desprendimiento epistemológico. No obstante, resulta necesario indicar, que esta perspectiva ha encontrado dificultades para traducirse en una propuesta con anclaje propio en ámbitos gubernativos latinoamericanos. Se percibe una dificultad (¿estructural?), en traducir estos enfoques hacia acciones específicas de áreas de gobierno o a praxis concretas de movimientos políticos mayoritarios. Como vínculos políticos “tradicionales” más específicos podemos señalar la cercanía de Enrique Dussel con el presidente mexicano Antonio Manuel López Obrador o los aportes del ex – vicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera, especialmente en su propuesta de Estado Plurinacional. Precisamente, estas apuestas de la opción descolonial, en cierto modo entran en tensión y conflicto con las perspectivas y expectativas modernas (con todas sus variantes) que habitan y siguen operando en la conformación de los Estados, las elites gubernativas y una parte importante de la población de la región.

Por esta razón celebramos la creación del Centro Marechal Horta Barbosa, porque creemos que, en conjunto con otras iniciativas que están aflorando en la región, vigoriza un campo de reflexión de carácter estratégico continental: Una comprensión de lo nacional-latinoamericano en perspectiva del Siglo XXI.

Como ha indicado el Dr. Raphael de Carvalho, la necesidad de reconstruir un paradigma nacional en América Latina, aparece como una tarea indispensable para los establecimientos académicos que se sientan comprometidos con el desarrollo integral de los pueblos. Una mirada nacional-latinoamericana que elabore sus saberes científicos y sociales en correlación con el bienestar de sus comunidades reactivando los valores propios de la solidaridad, pero también – y por ello – abriendo cauces a una concepción política estratégica sobre una política continental por-venir. Tal cual ha anunciado el profesor al detallar el “por qué” de un Centro de Estudios y el “por qué” del nombre Mariscal Horta Barbosa. En esta tarea de conciencia continental hemos tratado de comprometernos de la Cátedra Libre “Juan Domingo Perón” de la Universidad Nacional de Rosario al proponer un Seminario de *Teoría Política del Peronismo*, incorporando como una de las áreas temáticas más importantes la vinculación entre Perón y Vargas en la creación de una política latinoamericana de cara al futuro. Tarea docente y académica para la cual hemos solicitado el auxilio del profesor de Carvalho.

Tal como han expresado el Dr. Eurico de Lima Figueredo en su salutación inicial y luego Ciro Gomes en su exposición, la iniciativa de articular los estudios en torno la cuestión nacional con los quehaceres de las instituciones académicas aparece como una tarea ineludible para los investigadores latinoamericanos en el Siglo XXI. Probablemente, este sea un imperativo impostergable de los próximos años.

En su disertación Ciro Gomes ha marcado, acertadamente la importancia de comprender que adoptar la temática nacional en nuestro continente. Precisamente, ello implica fortalecer una concepción democrático-social. En consonancia con lo expresado por el exgobernador de Ceará, los movimientos nacionales periféricos, generalmente vinculados a las iniciativas de liberación respecto de las políticas hegemónicas de los países centrales, nada han tenido que ver con los nacionalismos xenófobos, generados por las políticas del liberalismo de aquellos mismos países centrales. Lo que ha ocurrido en nuestra región, en cambio, se ha vinculado más estrechamente a la integración social, el desarrollo económico, el mestizaje y la aceptación de la diversidad cultural y la ruptura de los lazos de dominación respecto de los centros hegemónicos de poder mundial. Por ello, remarcamos en su exposición, la responsabilidad que le cabe las universidades de poder generar conocimientos científico-técnicos que sean correspondientes con estas miradas nacionales de conciencia latinoamericana.

Creemos que en iniciativas como la que se está celebrando en esta ocasión y como la que intentamos llevar adelante en otros puntos de nuestra América, se concentran las posibilidades de abrir el camino hacia una modernización latinoamericana, de favorecer la consolidación de democracias de

tipo social, de promover una colaboración estratégica entre Estado y Universidades de acuerdo a criterios programáticos y dinámicos; de pensar una ciudadanía latinoamericana que, desde su singularidad cultural, pueda ofrecer su aporte al enriquecimiento de la conciencia global.

Es por todo lo expuesto que saludamos con entusiasmo la creación del Centro “Marechal Horta Barbosa”, como un momento más del alumbramiento de la conciencia latinoamericana hacia el por-venir del Siglo XXI.

Agradecemos a todos os professores e alunos de diferentes regiões desse Brasil, que lutam, diariamente, por uma educação de qualidade e inclusiva, bem como a todos os cidadãos que buscam a leitura e o conhecimento para crescer e se desenvolver, visando o bem da sociedade e a consolidação da democracia.

Agradecemos, também, pela diversidade de estudos e linhas temáticas do CEDEPEM, que nos proporcionam enxergar e conhecer o Brasil por pequenos ensaios acadêmicos, reveladores de grandes pesquisas.

Finalmente, agradecemos a todos aqueles que nunca desistem de valorizar a educação no Brasil.

Editoria CEDEPEM

